

NIJEDNA ŽENA MANJE

Pregled izveštaja
nastalih u okviru projekta
„Ustani za žene čiji se glas
više ne čuje – ka efikasnijem
utvrđivanju bezbednosnih
rizika u cilju sprečavanja
femicida“

Fotografija na koricama
Marija Janković

Beograd, 2018.

Autonomni ženski centar, Beograd

Autorke:

Marija Lukić, Dragana Jovanović, Biljana Slavković, Biljana Petrović

Urednica:

Vedrana Lacmanović

Izdavač:

Autonomni ženski centar, Beograd

Za izdavačicu:

Bobana Macanović

Lektura:

Sanja Pavlović

Dizajn:

Nebojša Jehlička

Štampa:

MI-RAD

Tiraž:

500 kom.

Publikacija *Nijedna žena manje* je štampana u okviru projekta „Ustani za žene čiji se glas više ne čuje – ka efikasnijem utvrđivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida“. Projekat sprovode Autonomni ženski centar iz Beograda i Udruženje žena Peščanik iz Kruševca sredstvima Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

NIJEDNA ŽENA MANJE

Pregled izveštaja
nastalih u okviru projekta
„Ustani za žene čiji se glas
više ne čuje – ka efikasnijem
utvrđivanju bezbednosnih
rizika u cilju sprečavanja
femicida“

SADRŽAJ

Uvod	9
Istraživanje postupanja policije, tužilaštva i centara za socijalni rad u slučajevima femicida u toku 2017. godine	23
Položaj oštećenih u sudskom postupku	41
Grupni rad sa ženama koje su doživele partnersko i porodično nasilje – visok rizik od nasilja kao faktor traumatizacije	61
Kontekst femicida u zemljama regiona	83

UVOD

Ova publikacija je nastala u okviru projekta „Ustani za žene čiji se glas više ne čuje – ka efikasnijem utvrđivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida” koji je finansiran sredstvima Evropske unije. Aktivnosti su realizovali Autonomni ženski centar iz Beograda i Udruženje žena Peščanik iz Kruševca. Cilj projekta je bio da se doprinese promociji prava žena na život bez nasilja i prevenciji femicida kroz identifikovanje specifičnih rizika koji mogu dovesti do ubistva žena. Namera je bila i da se utvrde prepreke blagovremenom i delotvornom odgovoru institucija na muško nasilje prema ženama i daju preporuke za poboljšanje institucionalnih praksi u zaštiti žena od nasilja, kao i da se pruži adekvatna podrška ženama koje preživljavaju nasilje. Na narednim stranicama možete pročitati do kojih se problema, prepreka, zaključaka i preporuka došlo kroz realizaciju projekta.

Nasilje prema ženama je vodeći problem u domenu ljudskih prava širom sveta, a statistike u Srbiji pokazuju da svaka treća žena trpi fizičko, a svaka druga psihičko nasilje od strane partnera ili člana porodice. Na kraju kontinuuma nasilja nalazi se njegova najbrutalnija i krajnja konsekvencija – femicid (ubistvo žene). U Srbiji su opasnost i važnost rešavanja ovog društvenog problema prve prepoznale ženske organizacije, te je Autonomni ženski centar u saradnji sa Ženama na delu i drugim ženskim organizacijama još 2003. godine, u cilju ukazivanja na opasnost i potrebu preveniranja femicida, realizovao kampanju pod nazivom „Zašto ih nema među nama?”¹

Bez obzira na ozbiljnost, učestalost i rasprostranjenost femicida, slika koju o njemu imamo još uvek je parcijalna i maglovita jer nema zvaničnih i javno dostupnih informacija koje bi objavljivale nadležne institucije. Koordinišući rad Mreže Žene protiv nasilja, Autonomni ženski centar je 2010. godine inicirao i uspostavio prvu bazu za prikupljanje podataka o femicidu u Srbiji. U trenutku donošenja odluke o beleženju statistike o femicidu jedini javno dostupan izvor podataka o njemu predstavljali su medijski izveštaji, te je

¹ Dostupno na: <https://www.womenngo.org.rs/practicne-politike/kampanje/16-dana-aktivizma/163-kampanja-2003-zasto-ih-nema-medu-nama> (pristupljeno 19.3.2018.)

praksa prikupljanja podataka započela monitoringom medijskog izveštavanja. Razmatrano je i prikupljanje podataka iz drugih izvora (policijskih, medicinskih), ali to nije bilo moguće zbog toga što podaci nisu rodno razvrstavani, nije beležena relacija između učinioca i žrtve, niti način nastupanja smrti, te je bilo nemoguće utvrditi da se radi o femicidu.

U Srbiji ni danas (skoro deceniju od kako Mreža Žene protiv nasilja prati i izveštava o femicidu) nijedna nadležna institucija ne prikuplja, ne analizira i ne objavljuje zvanične izveštaje o ovom društvenom problemu. Primetan je napredak u smislu toga da je Ministarstvo unutrašnjih poslova unapredilo evidencije i beleži ubistva žena u odnosu na relaciju učinioca, ali nema informacija o tome koji podaci se prikupljaju i nisu javno dostupni. Ovo pokazuje da izveštaji Mreže Žene protiv nasilja i dalje predstavljaju jedini dostupan izvor koji javnosti rasvetljava razmere i karakteristike femicida u Srbiji.

Mreža Žene protiv nasilja prikuplja i analizira podatke o femicidima punoletnih žena koje su ubili partneri ili članovi porodice muškog pola samo zbog toga što su žene. Slučajevi femicida van porodično-partnerskog konteksta se broјčano beleže, ali se podaci o njima detaljnije ne analiziraju. Fokus na femicide u porodično-partnerskom kontekstu proistekao je iz činjenice da je za slućajeve van ovog konteksta nemoguće prikupiti dovoljno podataka. Takođe, kako organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja pružaju podršku ženama koje preživljavaju nasilje u porodici i partnerskom kontekstu, fokus je na ubistvima koja su krajnji ishod te vrste nasilja. U izveštajima je uvek naglašeno da govorimo o minimumu ubijenih žena, budući da je moguće da nisu svi slućajevi dospeli u medije. Osim toga, u medijima nema izveštaja o ženama koje su umrle od posledica dugogodišnjeg trpljenja nasilja.

Podaci koji se prikupljaju odnose se na žrtvu, učinioca, relaciju učinioca i žrtve i okolnosti nastupanja smrti. Poseban naglasak stavljen je na prikupljanje podataka o istorijatu vršenja nasilja, posedovanju vatrenog oružja, a ukoliko je to moguće, i o učešću učinioca u ratovima koje je Srbija vodila devedesetih godina.

Na osnovu podataka do kojih je Mreža Žene protiv nasilja došla monitoringom medijskih izveštaja, u Srbiji je u proteklih 8 godina (2010-2017) od strane partnera ili člana porodice ubijena najmanje 251 žena. Bez majke je ostalo 368 osoba (od toga u skoro polovini slučajeva reč je o maloletnoj deci). Kada je reč o okolnostima nastupanja smrti, svaka treća žena ubijena je vatrenim oružjem, a najčešće korišćeno oružje je bio pištolj. U istom izveštajnom periodu zabeležena su tri femicida (vatrenim oružjem) koja su praćena masovnim ubistvom². Razmatrajući istorijat vršenja nasilja pre izvršenja femicida, pregledom medijskih izveštaja utvrđeno je da je u gotovo svakom trećem slučaju nasilje bilo prijavljeno nekoj od nadležnih institucija pre nego što je žena ubijena.

Pristup i posedovanje vatrenog oružja predstavljaju ogromnu pretnju i indikatori su visokog rizika od smrtnog ishoda nasilja. U Srbiji je ovo posebno izraženo imajući u vidu da postoji „kult oružja“, te da se ono tumači kao izraz moći i često koristi prilikom proslava i veselja. Osim toga, vlasnici oružja u 95% slučajeva su muškarci³, a oni čine i većinu zaposlenih u profesijama u kojima se koristi oružje (vojska, policija, obezbeđenje). O povezanosti femicida, posedovanja vatrenog oružja i ratova koje je Srbija vodila tokom prethodnih godina govori i činjenica da su sva tri zabeležena femicida praćena masovnim ubistvom učinjena vatrenim oružjem. Osim toga, u jednom slučaju ubica je bio učesnik ratnih dešavanja u Slavoniji 1991. godine, a u drugom postoje indicije da je oružje kojim je delo učinjeno doneto iz Slavonije tokom rata devedesetih godina. Na visoke rizike upućuje i rasprostranjenost posedovanja vatrenog oružja, kako legalnog (između 960.000 i 970.000 komada registrovanog

2 Slučaj 1: Velika Ivanča, 9.4.2013 godine L.J.B. je pištoljem ubio sedam žena i šest muškaraca, a prema izjavi ministra policije, on je bio i učesnik ratnih dejstava u Slavoniji 1991. godine; **Slučaj 2:** Kanjiža, R.Š. je 17.5.2015. godine, pucajući iz lovačke puške, ubio četiri žene i dva muškarca; **Slučaj 3:** Žitište, S.Z. je 1.7.2016. godine, pucajući iz kalašnjikova, ubio dve ženske i tri muške osobe, a ranio preko 20. Oružje kojim je izvršeno ovo masovno ubistvo bilo je u nelegalnom posedu, a pretpostavlja se da ga je otac Z.S. doneo iz Slavonije tokom rata devedesetih godina.

3 Small Arms Survey (2014): Women and Gun Ownership, Small Arms Survey Research Note, Number 45, September, p.1. Dostupno na: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-45.pdf (pristupljeno 20.3.2018.)

vatrenog oružja), tako i nelegalnog (između 200.000 i 900.000 komada vatrenog oružja)⁴. O uticaju ratnih posledica na povećanje rizika od smrtnog ishoda nasilja govori i nalaz da su nasilnici koji su imali iskustvo učešća u ratu spremniji da pri vršenju nasilja upotrebe hladno/vatreno oružje, nego oni koji nisu bili učesnici ratnih sukoba⁵. Ovo je naročito opasno imajući u vidu da se učesnicima ratova koji se suočavaju sa posttraumatskim stresnim poremećajem i drugim posledicama traumatičnog ratnog iskustva u Srbiji ne pruža gotovo nikakva specijalizovana podrška.

O institucionalnom odgovoru na femicid u Srbiji biće više reči u narednim izveštajima u publikaciji, ali o (ne)adekvatnoj reakciji institucija najviše govori činjenica da se (prema navodima medija) svaka treća ubijena žena obraćala za zaštitu i pomoć nekoj od nadležnih institucija pre nego što je ubijena. Činjenica da (prema navodima medija) u dve trećine slučajeva nije bilo ranijih prijava nasilja ne znači da ove žene nisu prethodno trpele nasilje, već samo da ono nije bilo prijavljeno i/ili zabeleženo u evidencijama nadležnih institucija. Naročito je zabrinjavajuće da su u prethodnoj godini zabeležena dva slučaja femicida koja su se desila gotovo naočigled institucija (jedan ispred prostorija centra za socijalni rad i drugi unutar) u kojima su ubijene dve žene i jedno maloletno dete⁶. U oba slučaja nasilje je prethodno prijavljivano institucijama, a nasilnici su osuđivani za nasilje u porodici. Nakon ovih femicida nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja sprovelo je kontrolu i utvrdilo propuste u prvom slučaju, dok o ishodu kontrole postupanja institucija u drugom slučaju javnost još uvek nije obaveštena.

4 Spasić D, Tadić, M. (2017): Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje, Centar za istraživanje javnih politika, Beograd; (Novi Sad: Mala knjiga), str.28. Dostupno na: <http://www.publicpolicy.rs/publikacije/dfc34db7ac4716d34a86798a0c8096e4e235ec75.pdf> (pristupljeno 20.3.2018.)

5 Nikolić Ristanović, V. (2010): Nasilje u porodici u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, str.82. Dostupno na: http://www.vds.org.rs/File/nasilje_u_porodici_u_vojvodini.pdf (pristupljeno 20.3.2018.)

6 U pitanju su Odeljenje Novi Beograd i Odeljenje Rakovica Gradskog centra za socijalni rad Beograd. Detaljnije na: <https://www.kurir.rs/vesti/2879211/ponavlja-se-strava-u-beogradu-posle-samo-6-dana-muz-ubio-zenu-ispred-centra-za-socijalni-rad-u-rakovici-a-dete-tesko-ranio> (pristupljeno 20.3.2018.)

Kako Mreža Žene protiv nasilja podatke o femicidu prikuplja iz medijskih izveštaja, u velikoj meri usmerena je i na način njihovog izveštavanja o ovoj temi. Mogli bismo reći da je medijsko izveštavanje o femicidu u Srbiji pre svega senzacionalističko i tabloidno, dok se profesionalno i senzibilisano izveštavanje u medijskoj praksi nalazi daleko ređe. U tabloidnim medijima promoviše se brutalnost, slučajevi nasilja prema ženama se skandalizuju, žrtvama se oduzima svako dostojanstvo, a porodicama ubijenih ne pruža elementarno poštovanje. Femicidi se predstavljaju kao rezultat različitih stereotipnih okolnosti i uzroka. Jedan od najdrastičnijih primera je dvogodišnje izveštavanje o ubistvu pevačice J.M. koje krši brojne odredbe Kodeksa novinara, a u okviru koga su, uz nadležne institucije, samostalnu istragu vodili i mediji. Mediji objektivizuju i seksualizuju žene i njihova tela, čak i kada su mrtve. Ministarstvo kulture i informisanja i Regulatorno telo za elektronske medije izbegavaju i negiraju odgovornost za različite oblike nasilja prema ženama u javnom medijskom prostoru. Ipak, s druge strane ne smemo zanemariti da su mediji jedini (javno dostupan) izvor podataka o femicidu, te da su kroz kampanje i promovisanje nulte tolerancije na nasilje prema ženama u velikoj meri doprineli vidljivosti ovog društvenog problema. Takođe, treba dodati da su u Srbiji zabeleženi i prvi primeri dobre prakse senzibilisanog i društveno odgovornog izveštavanja o femicidu⁷ u regionu (prema našim saznanjima).

* * *

Autonomni ženski centar i organizacije Mreže Žene protiv nasilja više od decenije preduzimaju brojne aktivnosti s ciljem sprečavanja i suzbijanja femicida. Ženske organizacije prve su ukazale na postojanje ovog društvenog problema i već godinama rade na **podizanju svesti o femicidu**. U tom cilju, Autonomni ženski centar i Mreža ŽPN su organizovale brojne *proteste* među kojima su najveći broj

⁷ Naime, napravljena je prva emisija na ovu temu „Žrtva ima žensko lice“, autorke Ane Manojlović, koja je emitovana na Radio-televiziji Srbije. Dostupno na: <https://www.youtube.com/watch?v=vfxtKkUfXSQ> (pristupljeno 20.03.2018). Takođe, urađena je emisija „Dok nije kasno“, Playground produkcije, koja je emitovana na Radio-televiziji Vojvodine. Dostupno na: <http://doknijekasno.net/video> (pristupljeno 20.3.2018).

ljudi okupili protesti „Ni jedna žena manje, ni jedna mrtva više“ i obeležavanja godišnjice Montrealskog maskara⁸, kampanje poput „Zašto ih nema među nama?“ iz 2003. godine, kao i *performansa* poput „Stop femicidu“⁹ koji su u saradnji osmislile i izvele Mreža Žene protiv nasilja, Autonomni ženski centar i Žene u crnom.

Mreža je takođe podržala osmišljavanje, pisanje, prevođenje i štampanje **informativnih i edukativnih materijala o femicidu**. Tako su u *Godišnjem izveštaju Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama za 2012. godinu* napisana dva stručna teksta o femicidu¹⁰, 2013. godine prevedeno poglavlje „Kada je žena žrtva“¹¹ iz publikacije *Globalni teret oružanog nasilja 2011* koja se odnosi na povezanost femicida i vatrenog oružja, u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama 2012. godine je osmišljen i izrađen pamflet o femicidu¹², i brojni drugi primeri.

Jedna od aktivnosti je i **saradnja sa medijima i monitoring medijskog izveštavanja** o femicidu u okviru koje postoji praksa *pisanja članaka, gostovanja u medijima i davanja izjava za medije* o čemu je više moguće videti iz godišnjeg Medijskog izveštaja¹³. Reakcije na neadekvatno medijsko izveštavanje o femicidu su brojne, a ovde ćemo izdvojiti reakciju povodom medijskog izveštavanja o ubistvu

8 Montrealski masakr se desio 6.12.1989. kada je 25-godišnjak, Marc Lepine, naoružan poluautomatom i noževima ubio 14 žena i ranio 13 ljudi (devet žena i četiri muškarca), na kanadskom univerzitetu u Montrealu, uzvikujući „Vi ste žene, vi ćete postati inženjerke. Vi ste horda feministkinja. Ja mrzim feministkinje“, a zatim izvršio samoubistvo. Marc Lepine je verovao da su studentkinje krive što nije primljen na mašinski smer Univerziteta. Ostavio je pismo u kojem objašnjava svoju mržnju prema feministkinjama sa listom 19 prominentnih žena prema kojima je gajio naročitu mržnju.

9 Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=uhO-frDo_Ac (pristupljeno 18.3.2018.)

10 Jedan tekst autorke Slađane Jovanović pod nazivom „Ubistva žena od strane partnera: istraživanje pravosudne prakse“ i drugi tekst autorke Marije Lukić pod nazivom „Istraživanje o ubistvima žena u porodici tokom 2011. godine – postupanje policije i centara za socijalni rad“. Dostupno na: https://www.zeneprotivnasilja.net/images/stories/opservatorija/pdf/Godisnji_izvestaj_Opservatorije_za_pracenje_nasilja_prema_zenama_2012.pdf (pristupljeno 19.3.2018.)

11 Dostupno na: <https://www.zeneprotivnasilja.net/images/pdf/Globalne%20posledice%20oruzanog%20nasilja%20-%20Poglavlje%204%20-%20Kad%20je%20zena%20zrtva.pdf> (pristupljeno 19.3.2018.)

12 Dostupno na: https://www.zeneprotivnasilja.net/images/stories/pdf/Pamflet_16_dana_aktivizma_2012.pdf. (pristupljeno 19.3.2018.)

13 Dostupno na: http://womenngo.org.rs/images/azc_u_medijima/Medijski_izvestaj_za_2017_godinu-AZC_i_Mreza-ZPN.pdf (pristupljeno 19.3.2018.)

Ksenije Pajčin¹⁴, peticiju *Kaznimo promotere nasilja*¹⁵ i *Kampanju protiv femicida*¹⁶ u kojoj su aktivistkinje ženskih organizacija kroz 5 video snimaka ukazale na greške u medijskom izveštavanju o femicidu.

Razvijen je i **monitoring rada institucija i edukacija institucija** u vezi sa slučajevima femicida. U tom smislu, Autonomni ženski centar je, počevši od 2011. godine, razvio praksu obraćanja Zaštitniku građana zahtevom da se izvrši kontrola postupanja nadležnih institucija u slučajevima u kojima su postojale prijave nasilja i pre nego što je žena ubijena (što su vremenom razvile i druge ženske organizacije). Postupajući po apelima ženskih organizacija, ali i službenoj dužnosti, Zaštitnik građana je 2016. godine utvrdio propuste nadležnih institucija u 12 od 14 analiziranih slučajeva femicida i uputio preporuke¹⁷. Mreža Žene protiv nasilja je u nameri da unapredi prikupljanje podataka o femicidu i monitoriše odgovor nadležnih institucija 2016. godine razvila standardizovani upitnik o postupanju policije, tužilaštava i centara za socijalni rad u periodu pre izvršenog femicida. Analize odgovora nadležnih institucija dostupne su na narednim stranicama publikacije. Imajući u vidu da se podaci o femicidu prikupljaju na osnovu medijskih izveštaja u kojima se podaci o presudama za femicid pojave u jako malom broju slučajeva, često mesecima nakon izvršenja femicida, nemoguće je utvrditi kako se procesuiraju ovi slučajevi, koliko dugo traju postupci i da li se učinocima izriču adekvatne kazne. Ovaj nedostatak pokušao se otkloniti kroz *monitoring suđenja učinocima ubistava žena* u dva slučaja, a analize ovih postupaka takođe su dostupne u nastavku publikacije. Takođe, Autonomni ženski centar je, pored brojnih akreditovanih seminara za predstavnike/-ce nadležnih institucija, razvio i

14 Članice Mreže Žene protiv nasilja pridružile su se saopštenju Labrisa povodom načina na koji su mediji izveštavali o ubistvu Ksenije Pajčin. Dostupno na: <https://www.zeneprotivnasilja.net/vesti/63-clanice-mreze-zpn-pridruizle-se-saopstenju-labrisa-povodom-nacina-na-koji-su-mediji-izvestavali-o-ubistvu-ksenije-pajcin> (pristupljeno 19.3.2018.)

15 Dostupno na: <https://www.zeneprotivnasilja.net/vesti/474-peticija-kaznimo-promotere-nasilja> (pristupljeno 19.3.2018.)

16 Dostupno na: <https://www.zeneprotivnasilja.net/16-dana-aktivizma/16-dana-aktivizma-2016/629-kampanja-protiv-femicida-video-galerija> (pristupljeno: 19.3.2018.)

17 Zaštitnik građana (2016): Četrdeset pet sistemskih preporuka Zaštitnika građana za postupanje nadležnih u slučajevima nasilja nad ženama, Zaštitnik građana, Beograd, str.1-2. Dostupno na: <http://ombudsman.rs/index.php/2012-02-07-14-03-33/4833-2016-07-28-08-59-32> (pristupljeno 20.3.2018.)

seminar „Bezbednosni rizici“ koji je usmeren upravo na obuku profesionalaca da rizike prepoznaju i blagovremeno reaguju.

Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja su pokretačice **inicijativa i peticija** na temu femicida. Tako je Autonomni ženski centar još 2012. godine *Komisiji za spomenike i nazive trgova i ulica Grada Beograda* uputio *Inicijativu za postavljanje spomen ploče ženama žrtvama porodičnog/partnerskog nasilja* na Trgu republike u Beogradu (gde je jedna žena ubijena), ali je ova inicijativa odbijena uz obrazloženje da treba pronaći adekvatnije mesto. Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja pokrenuli su i peticiju da se 18. maj proglasi Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja¹⁸. Ovaj dan zvanično je ustanovljen od strane Vlade Republike Srbije u maju 2017. godine donošenjem *Odluke o ustanovljavanju dana sećanja na žene žrtve nasilja*. Mreža Žene protiv nasilja krajem 2017. godine uputila je i *Predlog Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije za uspostavljanje Nadzornog tela za praćenje femicida*¹⁹, na koji još uvek nije stigao odgovor.

Takođe, Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja pružaju **informacije i (psihološku i pravnu) podršku članovima i članicama porodica ubijenih žena** koji im se obrate. Tako je u jednom slučaju obezbeđena pravna pomoć za porodicu tokom suđenja za femicid. U drugim slučajevima, aktivistkinje Mreže Žene protiv nasilja protestovale su sa članovima porodice ubijene žene zbog neefikasnog suđenja, a nekim članovima i članicama porodica su pružale psihološku podršku kada su im se oni obratili.

¹⁸ Ovaj datum simbolično je izabran jer je 2015. godine u roku od 72 sata, 16, 17. i 18. maja, ubijeno sedam žena u porodično-partnerskom kontekstu.

¹⁹ Dostupno na: <https://www.zeneprotivnasilja.net/vesti/769-predlog-za-uspostavljanje-nje-nadzornog-tela-za-pracenje-femicida> (pristupljeno: 19.3.2018.)

U nastavku publikacije možete pročitati izveštaje autorki u kojima je tema femicida razmatrana sa nekoliko aspekata: institucionalnog odgovora na prijave nasilje prema ženama i prevenciju femicida, sudskog odgovora na femicid i položaja oštećenih, podrške i osnaživanja žena koje preživljavaju nasilje (visokog rizika) i regionalnog konteksta.

U prvom izveštaju ***Istraživanje postupanja policije, tužilaštva i centara za socijalni rad u slučajevima femicida u toku 2017. godine***, autorke Marije Lukić, razmatra se koliki je jaz između ciljeva koje novim, unapređenim, zakonodavnim politikama treba ostvariti i konkretnog postupanja onih koji te politike treba da sprovede. Analizirani podaci o postupanju nadležnih institucija (policije, centara za socijalni rad, tužilaštava) u slučajevima femicida dobijeni su po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Autorka konstatuje da, u odnosu na prethodnu godinu (kada su podaci prikupljeni na isti način), postoji vidljiv napredak u pogledu odziva institucija, kao i da se pitanja koja se odnose na postupanje institucija u slučajevima femicida prepoznaju kao pitanja od značaja za javnost. Izveštaj pruža uvid u postupanje i prakse institucija u čijoj su nadležnosti suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici, istražuje u koliko slučajeva su postojale prijave za nasilje pre nego što je žena ubijena i kako se po tim prijavama postupalo. Razmatra se i kakva je koordinacija i razmena informacija među nadležnim institucijama, otvara pitanje dostupnosti institucija ženama koje preživljavaju nasilje i ukazuje na specifične rizike koji mogu dovesti do femicida. Imajući u vidu da je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici počeo da se primenjuje od 1.6.2017. godine, postupanja i primenjene procedure analizirane su i sa stanovišta primene ovog Zakona.

U okviru drugog izveštaja ***Položaj oštećenih u sudskom postupku***, autorke Dragane Jovanović, analiziraju se sudski postupci vođeni za dva slučaja femicida (jedan u Jagodini i drugi u Požarevcu) koje je Mreža Žene protiv nasilja pratila uz odobrenje nadležnog suda. U cilju kvalitetnog praćenja suđenja korišćen je upitnik u formi

izveštaja sa suđenja, koji su istraživači/-ce popunjavale/-i za svaki pretres koji su pratile/-i. Kroz analizu praćenja stečen je neposredan uvid u: tok postupka i položaj oštećenih pre i u toku suđenja, odnos učesnika prema oštećenima, vremensko trajanje postupka, izvedene dokaze, ujednačenost sudske prakse i kaznenu politiku. Autorka u izveštaju odgovara na pitanja o tome da li su vođeni sudski postupci bili efikasni ili nisu, kome je dat status oštećenih u ovim postupcima i da li je neko izostavljen, kako su kvalifikovana dela i da li su i kako pri kvalifikaciji dela u obzir uzimane i ranije prijave nasilja prema žrtvi. Poštovanje prava oštećenih u postupku razmatra se naročito sa stanovišta prava na naknadu štete i pružanja (pravne) pomoći i informacija oštećenima pri ostvarivanju prava i interesa u krivičnom postupku. Autorka konstatuje da je pravna regulativa u oblasti krivičnopravne zaštite oštećenih u najvećoj meri usklađena sa međunarodnim standardima, ali da ona nema punu i doslednu primenu u praksi.

Treći izveštaj **Grupni rad sa ženama koje su doživele partnersko i porodično nasilje – visok rizik od nasilja kao faktor traumatizacije**, autorki Biljane Slavković i Biljane Petrović, usmeren je na podršku i osnaživanje žena koje preživljavaju nasilje, posebno onih koje su u visokom riziku od femicida. Autorke su izveštaj napisale nakon ciklusa seminara „Grupni rad sa ženama – žrtvama partnerskog i porodičnog nasilja” koje su osmislile i vodile u saradnji sa Mrežom Žene protiv nasilja. Cilj ovih seminara bio je rad na posledicama traumatskog iskustva i rodno zasnovanog nasilja kroz povećanje nivoa bezbednosti žena žrtava. U tekstu se analizira kakve su posledice traumatskog iskustva nasilja koje žrtve imaju i kako to utiče na njihov oporavak i planiranje bezbednijeg života. I u tom smislu ističe se da je lako prepoznati opasnost kada ona dolazi sa ulice, ratnih zbivanja ili prirodnih nepogoda, ali da je mnogo teže sagledati opasnost kada dolazi od onih koji bi trebalo da nas štite, vole i prihvataju – partnera ili članova porodice. U tekstu su dalje izneti ciljevi, dinamika, statistike i metodologija rada sa ženama. Izlistane su i žrtvama značajne teme koje su se otvorile tokom seminara, identifikovani su i nabrojani neki od bezbednosnih rizika, mapirani rezultati seminara. Na kraju, navedeno je i šta je žrtvama

još potrebno u podizanju nivoa bezbednosti, kao i koje su to dobre prakse u podizanju nivoa bezbednosti i osnaživanja, te prenete preporuke učesnica seminara zaposlenim u nadležnim institucijama i organizacijama.

U četvrtom izveštaju dat je prikaz **Konteksta femicida u zemljama regiona** koje su mapirale predstavnice ženskih organizacija na regionalnim sastancima na temu sprečavanja i suzbijanja femicida koje je Mreža Žene protiv nasilja organizovala u okviru ovog projekta. Prema saznanjima (lokalnih) ženskih organizacija, ni u jednoj od zemalja regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija) nadležne institucije nisu uspostavile jedinstvenu metodologiju za praćenje i analizu slučajeva femicida. Jedine evidencije nadležnih institucija o slučajevima ubistava žena su one koje vodi policija po službenoj dužnosti, ali su ti podaci nepotpuni i nisu rodno razvrstani. Sve pobrojane zemlje dele i nedelotvoran i neblagovremen institucionalni odgovor na nasilje prema ženama. U institucionalnom odgovoru na nasilje prema ženama vidljivi su stereotipi i predrasude postupajućih profesionalaca i okrivljavanje žrtve za nasilje koje je pretrpela. U zemljama za koje postoje podaci moguće je videti koleraciju između nasilja prema ženama, femicida i ratova koji su vođeni na ovim prostorima tokom devedesetih godina (na primer procenat ubistava vatrenim oružjem u Crnoj Gori, Dan sećanja na stradanje žena u ratu u BiH). Svaka pobrojana zemlja takođe beleži i specifičnosti lokalnog konteksta, o čemu je detaljnije moguće pročitati u izveštaju na kraju publikacije.

Vedrana Lacmanović

MI JEDNA

JEDNA

ŽENA MA

Marija Lukić, pravnica
Saradnica Autonomnog ženskog centra

**ISTRAŽIVANJE POSTUPANJA
POLICIJE, TUŽILAŠTVA I CENTARA
ZA SOCIJALNI RAD U
SLUČAJEVIMA FEMICIDA
U TOKU 2017. GODINE**

Cilj ovog zakona je da na opšti i jedinstven način uredi organizaciju i postupanje državnih organa i ustanova i time omogući delotvorno sprečavanje nasilja u porodici i hitnu, blagovremenu i delotvornu zaštitu i podršku žrtvama nasilja u porodici¹.

I Opšti kontekst – zakonodavne politike, lični stavovi i aktuelni zahtevi

Feminističke organizacije koje se bave pružanjem podrške i pomoći ženama žrtvama nasilja u porodici u Srbiji više decenija istrajuvaju u zahtevima na efikasnom, nediskriminatornom i efektivnom odgovoru države na ovaj problem. Danas, 2018. godine, one, ali i društvo u celini, mogu biti istovremeno veoma ponosne i duboko zabrinute.

One mogu biti ponosne jer su njihovi nesebični napori i višedecenijsko zalaganje doveli do prepoznavanja ozbiljnosti i rasprostranjenosti ovog fenomena, a zatim i kreiranja institucionalnih mehanizama, složenih i neophodnih, sa ciljem uspostavljanja efikasnih i delotvornih standarda zaštite za žrtve i prevencije ovog oblika nasilja. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici² poslednji je u nizu pravnih akata koji treba da unaprede koordinaciju nadležnih institucija, ujednače/standardizuju i sinhronizuju njihov rad, daju jasne smernice u postupanju, naročito kada je procena rizika od neposrednog nasilja u pitanju. Vreme pred nama daće odgovor na pitanje efekata ovog Zakona, ali ukazujemo da prvi izveštaji o sprovođenju, uprkos nekim od uočenih manjkavosti, beleže pozitivne promene u postupanju države³.

¹ Član 2. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Sl. glasnik RS br. 94/2016.

² Isto.

³ Četvrti nezavisni izveštaj o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici za period septembar – novembar, 2017, Autonomni ženski centar. Dostupno na: https://www.womenngo.org.rs/images/vesti_17/Cetvrti_nezavisni_izvestaj_AZC_o_primeni_Zakona_o_sprecavanju_nasilja_u_porodici_2017.pdf (pristupljeno 20.3.2018.)

Jedan od ključnih izazova sa kojima se suočavaju žrtve nasilja u porodici, kao i organizacije koje ih podržavaju, jesu **standardi zaštite** koji neretko nisu usaglašeni ili se ne primenjuju na zadovoljavajući način. Naime, zahtevi za upostavljanjem standarda zaštite i podrške zasnovani na potrebama i specifičnostima životnih uslova u kojima svaka žrtva živi i preživljava nasilje, boreći se za sopstveni opstanak i često opstanak svoje dece, još uvek su aktuelni⁴. Zahtevi za upostavljanje standarda zaštite i podrške koja će biti nediskriminatorska, lišena uticaja ličnih opredeljenja, vrednosti i stereotipa onih koji je pružaju, danas su aktuelni, čini se, više nego ikada⁵. Dok su država i društvo u celini napravili nesporan, očigledan napredak koji zaslužuje sve pohvale na planu zakonodavne politike, jaz između ciljeva koje novim politikama treba ostvariti i konkretnog postupanja onih koje te politike treba da sprovede još uvek je velik.

Feminističke organizacije, ali i društvo u celini, moraju biti duboko zabrinute kada svedoče, sa jedne strane, dinamičnom unapređenju propisa, ratifikaciji međunarodnih ugovora/konvencija, uspostavljanju različitih mehanizama suzbijanja i prevencije nasilja u porodici na svim nivoima vlasti i istovremeno, sa druge strane, izjavama najviših državnih zvaničnika odgovornih za sprovođenje tih propisa i mehanizama koje, u svojoj suštini, predstavljaju negaciju kreiranih politika i, u minimumu sagledano, verbalno nasilje nad ženama (vređanje, omalovažavanje i slično)⁶. Ovaj nesklad je vidljiv ne samo

4 Pešić, D. (2016): Zaštita i podrška za žene sa iskustvom nasilja, Analiza lokalnih politika u Republici Srbiji, Autonomni ženski centar, Beograd, str. 24-25. Dostupno na: https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2016/Zastita_i_podrska_za_zene_sa_iskustvom_nasilja-analiza_lokalnih_politika_u_Republici_Srbiji.pdf (pristupljeno 20.3.2018.)

5 Kelly, L. i Maysen, T. i dr. (2016) Transnational Foundations for Ethical Practice in Interventions Against Violence Against Women and Child Abuse, Cultural Encounters in Interventions Against Violence (CEINAV), str. 2. Dostupno na: http://www.londonmet.ac.uk/media/london-metropolitan-university/london-met-documents/faculties/faculty-of-social-sciences-and-humanities/research/child-and-woman-abuse-studies-unit/ceinav/Kelly_Meyesen-CEINAV_Transnational-Foundations_2016_Web_EN.pdf (pristupljeno 20.3.2018.)

6 „Žena ne zna da poštuje nego da voli, ženi ne treba ni da je vi poštujuete nego da je volite, poštovanje za njih znači odsustvo svake ljubavi, nešto hladno iz glave, a ne nešto preosećajno iz duše...Sve žene vole bogataše, jer je žena uvek sirota. Pametnih se boje...Ona uvek podlegne jačem, a ne lepšem i umnijem, ni boljem i milijem“, citira ministar za rad, zapošljavanje i boračka pitanja, Zoran Đorđević, na skupu Žene u ruralnim krajevima – ravnopravne građanke Srbije, 8.3.2018. godine. Vest dostupna na: <https://www.blic.rs/vesti/drustvo/ministar-cestitao-zenama-8-mart-citatima-jovana-ducica-sve-zene-vole-bogatase-je-je/brcs664> (pristupljeno 20.3.2018.)

u retorici pojedinaca, već i u postupanju službenika, profesionalaca koji treba da prepoznaju nasilje, pruže odgovarajuću podršku žrtvama, pravilno i pravovremeno reagujući.

II Istraživanje femicida u 2017. godini: metodologija i predmet

Mreža Žene protiv nasilja (u daljem tekstu Mreža) od 2010. godine prikuplja i analizira slučajeve ubistava žena u kontekstu nasilja u porodici u Srbiji objavljenih u medijima. Time analiziran uzorak ne predstavlja i konačni broj ubijenih žena od strane muških članova porodice u toku jedne godine, ali pruža osnov za uvid u postupanje organa u čijim je nadležnostima suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici. Na osnovu podataka iz medija, ostali podaci izneseni i u ovom, kao i u dosadašnjim izveštajima, predstavljaju informacije o prethodnom i naknadnom postupanju policije, tužilaštva i centara za socijalni rad u vezi sa nasiljem u porodici, kao i delima sa njima povezanim. Odgovori ovih organa, odnosno ustanova (u daljem tekstu institucija), dobijeni su na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja⁷. Istovremeno, Mreža svedoči i dokumentuje načine na koje se predstavlja ovaj problem u medijima. Iako izrazito značajna tema, način prezentacije slučajeva femicida u medijima u Srbiji nije predmet ovog, već drugih izveštaja⁸.

Femicid, odnosno ubistva žena, za potrebe ove analize i u skladu sa međunarodnim odrednicama⁹, definisan je kao ubistvo žena od strane muških članova porodice i partnera, i izraz je ukupne društvene nejednakosti, tradicionalnog/patrijarhalnog shvatanja

7 Zakon o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, Sl. glasnik RS, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010.

8 Lacmanović, V., Milanović V. (2017): Kako vas žene čitaju: Medijsko izveštavanje štampanih medija o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskim odnosima iz perspektive žena koje su preživele nasilje, Autonomni ženski centar, Beograd. Dostupno na: http://www.zeneprotivnasilja.net/images/pdf/literatura/Kako_vas_zene_citaju.pdf (pristupljeno 20.3.2018.)

9 Ovaj termin se ne odnosi samo na ubistvo kao takvo, već i na nekažnjivost i institucionalne aspekte nasilja, bivša Specijalna izvestiteljka o nasilju prema ženama, Rašida Manjo, ISHR, 2012.

rodnih uloga i nejednakog pristupa pravdi, neretko uslovljenog pretpostavljenim društvenim ulogama muškaraca i žena. Time mehanizmi zaštite definisani na neutralan, „nediskriminušući“ način jesu zapravo dvostruko opterećeni nejednakošću. Prvi razlog predstavlja odsustvo često neophodne fleksibilnosti i prilagodavanja procedura i postupanja (mehanizama) specifičnim okolnostima i potrebama žena žrtava nasilja u porodici, zbog kojih neretko izostaje zaštita¹⁰. Drugi razlog nejednakosti zasnovan je na ličnim predrasudama, stavovima i vrednosnim sudovima koji u značajnoj meri opterećuju postupanje onih koji treba da pruže zaštitu i pomoć. Skrećemo pažnju da, ne samo rodni, već i drugi identiteti/lična svojstva, socijalni status (na primer pripadnost nacionalnoj manjini, starosna dob, ekonomska ugroženost itd.) mogu imati ključnu ulogu u dostupnosti institucija i procedura, kao i da utiču na način na koji institucije reaguju, odnosno za koje se procedure opredeljuju¹¹. Prepoznat kao najteži oblik kršenja osnovnog ljudskog prava, prava na život, odnosno efektivnu zaštitu države, ključno pitanje femicida predstavlja upravo odnos odgovornih institucija prema ovom obliku nasilja nad ženama.

10 Tipičan primer predstavlja odredba Zakonika o krivičnom postupku u kojem se dozvoljava da žrtva – bračni ili vanbračni partner, dete, majka i drugi zakonom određeni srodnici, odbija da svedoči o nasilju koje je trpela, što često predstavlja razlog za odbacivanje prijave ili obustavu postupka. Ova pojava evidentirana je u nekoliko slučajeva femicida obuhvaćenih ovom analizom. Odredba Zakonika o krivičnom postupku (Sl. glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2011, 32/2013, 45/2013, 55/2014) glasi: **Oslobođenje od dužnosti svedočenja** Član 94. Od dužnosti svedočenja oslobođeno je:

- 1) lice sa kojim okrivljeni živi u braku, vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života;
- 2) srodnik okrivljenog po krvi u pravoj liniji, u pobočnoj liniji do trećeg stepena zaključno, kao i srodnih po tazbini do drugog stepena zaključno;
- 3) usvojitelj i usvojenik okrivljenog.

Maloletno lice koje, s obzirom na uzrast i duševnu razvijenost, nije sposobno da shvati značaj prava da je oslobođeno od dužnosti svedočenja, ne može se ispitati kao svedok, osim ako to sam okrivljeni ne zahteva.

Organ postupka je dužan da lice iz stava 1. ovog člana, pre ispitivanja ili čim sazna za njegov odnos prema okrivljenom, upozori da ne mora da svedoči. Upozorenje i odgovor se unose u zapisnik.

Lice koje ima osnova da uskrati svedočenje prema jednom od okrivljenih, oslobođeno je od dužnosti svedočenja i prema ostalim okrivljenima, ako se njegov iskaz prema prirodni stvari ne može ograničiti samo na ostale okrivljene.

11 Kelly, L. I Maysen, T. i dr., isto.

Imajući u vidu da se odredbe Zakona o sprečavanju nasilja u porodici primenjuju od 1. 6. 2017. godine, postojala je dilema da li na izvestan način podeliti uzorak na slučajeve pre i posle primene ovog Zakona. Imajući u vidu da značajan broj odredbi ovog Zakona predstavlja, na izvestan način, dodatno osnaživanje, odnosno obavezivanje na postupanje koje je bilo moguće i pre njegovog donošenja, samo deo zaključaka iznesenih u ovom izveštaju odnose se isključivo na period posle navedenog datuma početka primene Zakona. Ovi predmeti su u izveštaju jasno naznačeni.

III Prikaz ključnih podataka

Kao i u prethodnim izveštajima, Mreža je koristila podatke iz pisanih medija o femicidu i u vezi sa tim slučajevima slala zahteve za slobodan pristup informacijama relevantnim institucijama (policiji, tužilaštvu i centrima za socijalni rad). Za razliku od prethodnih izveštaja, **odzivnost nadležnih organa i ustanova bila je na relativno visokom nivou**: u samo tri slučaja centri za socijalni rad su odbili da dostave podatke iz svojih evidencija, dok u dva slučaja nisu dostavili nikakav odgovor. Kada su u pitanju postupanja policijskih uprava i osnovnog javnog tužilaštva, ni u jednom predmetu zahtev nije odbijen. Službenici tri policijske uprave nisu dostavili tražene podatke u zakonskom roku, dok tužilaštvo nije odgovorilo/postupalo po zahtevu samo u jednom slučaju. Ovo svakako ukazuje na prepoznavanje pitanja od značaja za javnost koja se prevashodno odnose na postupanje organa i ustanova u slučajevima femicida, što je takođe pozitivna promena u odnosu na prethodni period.

Na osnovu novinskih članaka koje je pratila Mreža, u toku 2017. godine bilo je ukupno **26 slučajeva ubistava žena** od strane članova porodice i partnera muškog pola.

Od ukupnog broja slučajeva (26), u **23 slučaja žene su bile žrtve bračnih ili vanbračnih partnera**. U ostala tri slučaja radilo se o ubistvima koja su počinili **sinovi nad majkama**.

Ukupan broj žrtava nastradalih prilikom femicida je daleko veći od broja slučajeva i iznosi **47**, dok su tri žrtve ranjene, od kojih je jedna zajedničko dete staro dve godine.

Posebno indikativan za ovu godinu je podatak o broju **samoubistva** koja su izvršena nakon ubistva partnerki - njih 15, uz jedan pokušaj samoubistva (ukupno 16)¹². Broj ubistava praćenih samoubistvima čini više od polovine ukupnog broja femicida, odnosno skoro 2/3 ubistava izvršenih u partnerskom odnosu.

Sva samoubistva izvršena su u partnerskim odnosima, tj. učinioci samoubistva su bili bivši ili sadašnji, bračni ili vanbračni partneri. Pored razumevanja prirode nasilja u porodici, čije utemeljenje se nalazi u potrebi za kontrolom i moći, neophodno je u budućim istraživanjima analizirati moguće razlike u ponašanju, odnosno karakteristike učinioca, radi ranog prepoznavanja opasnosti od ubistva, odnosno samoubistva. Naime, iako se može činiti da sama kaznena politika u ovim slučajevima ostaje bez rezultata kada su učinioci u pitanju, tim pre institucije moraju uložiti dodatni napor i preispitati njihov odnos prema žrtvi, te svako prijavljeno nasilje tretirati kao nasilje potencijalno visokog rizika.

Kada je broj ukupnih žrtava u pitanju, ukazujemo da je u jednom slučaju otac nakon ubistva supruge zadavio svoje petogodišnje dete, dok je u drugom nastradao punoletni sin koji je živeo u zajednici sa majkom i ocem, a prema izveštajima institucija, napustio studije da bi sprečio nasilje nad majkom. U jednom slučaju nastradalo je četiri osobe, uključujući i učinioca koji je, nakon višestrukog ubistva, izvršio samoubistvo.

Najstarija žrtva nasilja je bila **stara 84 godine**, dok je najmlađa punoletna žrtva imala **21 godinu**. Najstariji učinilac imao je **88 godina**, dok je najmlađi imao **25**.

12 U toku pisanja ovog izveštaja, a na osnovu pisanja medija i prikupljenih podataka, samo u slučajevima kada se radilo o femicidu u partnerskom odnosu, učinioci su izvršavali i samoubistvo. U jednom slučaju ubistva majke, iz podataka koji su nam bili dostupni, moguće je da je učinilac sin izvršio samoubistvo koje je najavio, ali taj podatak ostaje nepotvrđen.

Kako je navedeno, daleko najveći broj slučajeva femicida - **23 - se vezuje za ubistvo žena koje su se nalazile u nekom od partnerskih odnosa**. U 12 slučajeva se radilo o bračnim, dok se u 11 slučajeva radilo o vanbračnim partnerima, što ukazuje na to da se nalaze u podjednakom riziku od nasilja.

Faktor koji smatramo posebno značajnim za procenu rizika i postupanje nadležnih organa i ustanova, a koji bi trebalo dodatno analizirati, predstavlja **razdvajanje/razvod, odnosno njihova najava**. Od ukupnog broja izvršenih ubistava u partnerskom odnosu, u 13 slučajeva radilo se o žrtvama koje nisu živele u zajednici sa partnerom¹³. Skrećemo pažnju na to da i prethodni izveštaji o femicidu učinjenom u porodičnom kontekstu upravo ukazuju na to da su odluka o raskidu ili raskid zajednice jedan od ozbiljnijih faktora rizika za ponovljeno nasilje, uključujući i njegovu eskalaciju¹⁴. Ukazujemo na to da raskid bračne ili vanbračne zajednice, odnosno iskazivanje namere da se prekine bračni ili vanbračni odnos, nisu prepoznati u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici kao faktori rizika.

Kada su u pitanju **deca kao žrtve nasilja u porodici**, u jednom slučaju, pored navedenog gde je otac ubio svoje petogodišnje dete, otac je ranio dvogodišnjeg sina. U tri slučaja, maloletna deca su bili svedoci ubistava majki. Neophodno je prepoznati ih kao žrtve nasilja u porodici i obezbediti im dugotrajniju podršku i pomoć, naročito imajući u vidu surovost izvršenja dela¹⁵. Istovremeno, ukazujemo na to da se u dva slučaja ubistva radilo o odluci centra za socijalni rad da omogući nasilniku pravo na viđanje sa decom, u kontrolisanim uslovima, uprkos dokazima (pravnosnažnoj osuđujućoj presudi), odnosno izjavama (majke/žrtve femicida) da je učinilac bio nasilan i prema toj deci.

13 U jednom slučaju, radilo se o ubistvu vanbračne supruge koja je raskinula zajednicu pre 12 godina, koliko je, prema izveštaju iz štampe, trajalo nasilje.

14 Lukić, M (2012): Istraživanje o ubistvima žena u porodici tokom 2011. godine – postupanje policije i centara za socijalni rad, Godišnji izveštaj Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama 2012, Mreža Žene protiv nasilja i Mreža za Evropski ženski lobi, Beograd, str. 78-79; Lukić, M (2017): Izveštaj o femicidu za 2016. godinu. Dostupno na: http://www.zeneprotivnasilja.net/images/pdf/Izvestaj_o_femicidu_2016-Mreza_Zene_protiv_nasilja.pdf (pristupljeno 20.3.2018.)

15 U jednom slučaju izvršilac je ubio kamenom majku na javnom mestu, u drugom je izbo nožem.

Kako istraživanja i u Srbiji ukazuju¹⁶, neophodno je preispitati pretpostavku da je moguće biti nasilan partner i istovremeno odgovoran roditelj¹⁷, naročito dok se porodični odnosi ne stabilizuju, odnosno dok nasilje prema partneru još uvek traje. Konvencija Saveta Evrope o borbi i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) propisuje pravo na lišenje roditeljskog prava ukoliko je to neophodno radi zaštite najboljeg interesa deteta, što uključuje i njegovu bezbednost¹⁸. Na kraju, prema odredbi Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kao jedan od faktora rizika navodi se nerazjašnjeno pitanje starateljstva koje je neophodno utvrđivati.

IV Odnos institucija prema nasilju u porodici: evidencija prethodnog nasilja

Pretpostavka delovanja institucija u slučajevima nasilja u porodici je saznanje ili prepoznavanje dela. Prema odgovorima koje je Mreža dobila, **u 10 slučajeva femicida žrtva i nasilnik su potpuno nepoznati** policiji, tužilaštvu i centrima za socijalni rad, odnosno nije prijavljeno nasilje u porodici, niti dela u vezi sa time.

Imajući u vidu da je reč o značajnom broju slučajeva, ostaje da se razmotre načini do kojih bi se moglo doći do žrtava koje su strahu, izolaciji, ekonomskim teškoćama i slično. Uvođenje besplatnog SOS telefona sa nacionalnom pokrivenošću gde bi žrtve, uključujući i anonimne, mogle dobiti savet i informacije ostaje kao jedan od centralnih zahteva i obaveza koje proističu iz ratifikacije Istanbul-

16 Ignjatović, T. (2013): Posledice koje ima nasilje prema ženama u partnerskom odnosu na decu i odgovor javnih službi na ovaj problem, Autonomni ženski centar, Beograd.

17 Isto.

18 Konvencija protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čl. 45:

Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da krivična dela utvrđena na osnovu ove Konvencije budu kažnjiva sankcijama, koje su delotvorne, srazmerne i koje odvrćaju od vršenja krivičnih dela, uzimajući u obzir njihovu ozbiljnost. Ove sankcije obuhvataju, prema potrebi, kazne lišavanja slobode, što može dovesti do ekstradicije. Strane mogu da donesu druge mere u odnosu na počiniocce, kao što su:

- praćenje odnosno nadzor osuđenih lica;

- **ukidanje prava na roditeljstvo, ukoliko se princip najboljeg interesa za dete ne može garantovati ni na koji drugi način, a što može da uključi i bezbednost žrtve.**

ske konvencije¹⁹. SOS telefon trebalo bi da bude dostupan i trećim licima (članovima porodice, susedima, kolegama i slično) kako bi se mogli konsultovati o adekvatnim vidovima pomoći prilagođenim okolnostima u kojima živi žrtva nasilja u porodici.

U ostalim slučajevima, bar jedna od institucija imala je u svojim evidencijama žrtvu i/ili nasilnika za prijavljeno delo učinjeno u kontekstu porodičnog nasilja. Na ovom mestu apostrofiramo da se od nadležnih organa, odnosno ustanova, tražila informacija ne samo u odnosu na delo nasilja u porodici učinjeno prema žrtvi femicida. Naime, imajući u vidu prirodu nasilja u porodici shvaćenog kao događaj, tražene su informacije o izvršenju, odnosno prijavi i drugih dela učinjenih u kontekstu ili u vezi sa nasiljem prema članovima porodice. Ovo je i u skladu sa novinama koje donosi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, te koji uvodi obavezu postupanja i pružanja pomoći i podrške i kada je reč o drugim delima²⁰. Istovremeno, pitanje se odnosilo i na druge žrtve učinioca femicida za dela učinjena u okviru porodice.

19 Konvencija Saveta Evrope o borbi i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čl. 24, SOS telefon: Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere za uspostavljanje non-stop (24 sata dnevno, 7 dana u nedelji) besplatne SOS telefonske linije, koja pokriva celu zemlju, radi davanja saveta pozivaocima u poverljivoj formi ili čuvajući njihovu anonimnost u vezi svih vidova nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom.

20 Lista dela na koje se odnose odredbe Zakona o sprečavanju nasilja u porodici proširena, između ostalih može uključivati ugrožavanje sigurnosti. Član 4. Zakona definiše primenu ovog zakona na određena krivična dela: Ovaj zakon primenjuje se i na saradnju u sprečavanju nasilja u porodici (čl. 24–27) u krivičnim postupcima za krivična dela: 1) proganjanje (član 138a Krivičnog zakonika); 2) silovanje (član 178. Krivičnog zakonika); 3) obljava nad nemoćnim licem (član 179. Krivičnog zakonika); 4) obljava nad detetom (član 180. Krivičnog zakonika); 5) obljava zloupotrebom položaja (član 181. Krivičnog zakonika); 6) nedozvoljene polne radnje (član 182. Krivičnog zakonika); 7) polno uznemiravanje (član 182a Krivičnog zakonika); 8) podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa (član 183. Krivičnog zakonika); 9) posredovanje u vršenju prostitucije (član 184. Krivičnog zakonika); 10) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju (član 185. Krivičnog zakonika); 11) navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama (član 185a Krivičnog zakonika); 12) zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica (član 193. Krivičnog zakonika); 13) nasilje u porodici (član 194. Krivičnog zakonika); 14) nedavanje izdržavanja (član 195. Krivičnog zakonika); 15) kršenje porodičnih obaveza (član 196. Krivičnog zakonika); 16) rodoskrvrnuće (član 197. Krivičnog zakonika); 17) trgovina ljudima (član 388. Krivičnog zakonika); 18) druga krivična dela, ako je krivično delo posledica nasilja u porodici. Ovaj zakon se primenjuje i na pružanje zaštite i podrške žrtvama krivičnih dela iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: krivična dela određena ovim zakonom).

U dva slučaja prijava žrtve odnosila se „ne na nasilje u porodici, već samo ugrožavanje sigurnosti“, što je obrazloženo u jednom od odgovora. U jednom od ovih slučajeva, radilo se o prijavi majke i ćerke koja je kvalifikovana kao ugrožavanje sigurnosti. Kvalifikacija dela u ovom slučaju može biti uslovljena činjenicom da se radilo o žrtvi koja je bila u emotivnom odnosu sa oženjenim nasilnikom. Imajući u vidu različit obim kruga zaštićenih lica od nasilja u porodici prema odredbama Porodičnog zakona i Krivičnog zakonika, moguće je da se radi o ženi koja nije prepoznata kao žrtva nasilja u porodici u krivično-pravnom smislu, pa je samim tim izostala adekvatna zaštita u ovom postupku. Ostaje pitanje pokretanja drugih postupaka koji bi obezbedili moguću delotvornu zaštitu.

U svega **pet slučajeva sve tri institucije su imale informacije, odnosno razmenile podatke o učinjenom nasilju** koje je prethodilo femicidu.

Prema odgovorima koji su stizali od pojedinačnih organa, odnosno ustanova, u devet slučajeva policijske uprave su imale evidentirano nasilje koje je učinilac izvršio u kontekstu porodice, dok je u tužilaštvu taj broj za jedan veći - ukupno 10. Jedan od mogućih razloga je i činjenica da je tužilaštvo navelo da u svojoj evidenciji ima učinioca za delo nasilja u porodici koje je učinio prema svojoj bivšoj partnerki. Kada je u pitanju centar za socijalni rad, učinilac ili žrtva su se nalazili na evidenciji u sedam slučajeva.

Na problem evidencija, kao još uvek nerešenog značajnog pitanja efikasnosti i delotvornosti reakcije države, ukazuju i nezavisni izveštaji o praćenju sprovođenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Imajući u vidu da centralni registar u elektronskom obliku još uvek nije ustanovljen, uočava se nedoslednost u izveštavanju, odnosno nemogućnost internog i eksternog praćenja koordinisanog delovanja nadležnih organa²¹.

²¹ Četvrti nezavisni izveštaj o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici za period septembar – novembar 2017. godine.

Kada je u pitanju **učestalost prijava**, iz podataka i neujednačenosti odgovora, nemoguće je utvrditi koliko su se puta žrtve obraćale svakoj pojedinačnoj instituciji. Ipak, bilo je moguće, bar indikativno, utvrditi da je u jednom slučaju nasilnik bio prijavljen za nasilje koje vrši prema nevenčanoj supruzi osam puta u periodu od manje od dve godine. Takođe, u ovom slučaju, prijave su podnosile ne samo žrtva, već i lica koja su želela da budu anonimna. Ishod postupanja je bilo upozorenje „na posledice ponašanja, naročito prema deci“ koje je dao centar za socijalni rad žrtvi i učiniocu.

Najčešća reakcija policije je prosleđivanje ili podnošenje krivičnih prijava, odnosno službenih beleški osnovnom javnom tužilaštvu. U jednom slučaju određeno je zadržavanje. Najčešća reakcija centra za socijalni rad je „savetodavna podrška i informisanje o postupcima koje žrtva može pokrenuti“, kao i „upozorenje na posledice (nasilnog) ponašanja“. U jednom slučaju, sud je izrekao mere zaštite na osnovu tužbe koju je podneo centar za socijalni rad. Kada je reč o reakcijama tužilaštva, u dva slučaja radilo se o učiniocima koji su bili osuđeni zbog ranijih dela nasilja u porodici²². U još dva slučaja, krivični postupak za nasilje u porodici je bio u toku, dok su se u dva prikupljali dokazi.

Prilikom analize odgovora, **uočava se da nema ujednačenosti u postupanju, odnosno dosledne razmene informacija između policije, tužilaštva i centara za socijalni rad**. Tako je u nekolicini slučajeva primećeno da se različite institucije u svojim odgovorima o postupanju referiraju na različite događaje, koji mogu obuhvatati i višegodišnje intervale. Istovremeno, uočava se da različite institucije dobijaju ili kvalifikuju na različite načine iskaze potencijalnih žrtava. U jednom slučaju, sa razmakom od nekoliko nedelja, tužilaštvo je donelo odluku o odbacivanju krivične prijave (koju je podneo

²² U jednom od dva slučaja radilo se o postupku u kojem je učiniocu izrečena kazna bezuslovnog zatvora na osam meseci. U drugom slučaju, učinilac je bio višestruko kažnjavan – 2011. godine izrečena mu je kazna zatvora na pet meseci uslovno, tj. ukoliko ponovi delo u periodu od tri godine. Početkom 2016. godine učinilac je bio osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora od dve godine zbog nasilja prema maloletnom sinu. Zbog dobrog vladanja bio je privremeno pušten na slobodu, tražio od centra za socijalni rad da vidi decu i tom prilikom ubio ženu.

lekar), „naročito jer je oštećena izjavila da nije zainteresovana za krivičnu ili prekršajnu prijavu“. Ista žrtva, zajedno sa sinom, centru za socijalni rad daje iskaz da je učinilac „fizički i psihički često maltretira, da je često u alkoholisanom stanju i da ih izbacuje iz kuće“. Prilikom dolaska u centar za socijalni rad, nasilnik je „iskazao pretanju o čemu je obavešena policija pisanim putem, nema obaveštenja ni prijave“. Prema informacijama koje je uputila policijska uprava, obavljen je preventivni odlazak i utvrđeno da „nema narušavanja porodičnih odnosa“. Nekoliko nedelja nakon ovih razgovora, dogodilo se ubistvo.

I dalje su prisutna očekivanja da žrtve aktivno i nedvosmisleno učestvuju u krivičnom i drugim sudskim postupcima i na njima se zasnivaju odluke o daljem postupanju. Izjave žrtve da je „bila u policiji da upozori nasilnika i oseća se sigurnom“, „nije zainteresovana za krivičnu ili prekršajnu prijavu“, „negira nasilje“, moraju se uporediti sa drugim faktorima rizika – učestalost nasilja, nerešeni problemi, naročito u vezi sa starateljstvom, prisutnost oružja, nasilje prema drugim članovima porodice, raskid ili odluka o raskidu zajednice i slično mogu upotpuniti procenu koja postaje adekvatna samo u razgovorima sa predstavnicima svih organa uključenih u rad Grupe za koordinaciju i saradnju²³, kao novog mehanizma koji uvodi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Takođe ističemo da stav žrtve prema sudskim i drugim postupcima ne sme uticati na njen pristup servisima pomoći i podrške²⁴.

23 Zakon o sprečavanju nasilja u porodici u članu 25. Grupa za koordinaciju i saradnju predviđa:

Na području svakog osnovnog javnog tužilaštva obrazuje se grupa za koordinaciju i saradnju. Ona razmatra svaki slučaj nasilja u porodici koji nije okončan pravosnažnom sudskom odlukom u građanskom ili krivičnom postupku, slučajeve kada treba da se pruži zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela iz ovog zakona, izrađuje individualni plan podrške i zaštite žrtvi i predlaže nadležnom javnom tužilaštvu mere za okončanje sudskih postupaka.

Grupa za koordinaciju i saradnju održava sastanke najmanje jednom u 15 dana, a o toku sastanka vodi zapisnik.

Sastancima po potrebi, mogu prisustvovati predstavnici obrazovnih, vaspitnih i zdravstvenih ustanova, Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici drugih pravnih lica i udruženja i pojedinci koji pružaju zaštitu i podršku žrtvama.

24 Konvencija Saveta Evrope (Istanbulska konvencija), čl. 18.

Imajući u vidu da je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici počeo da se primenjuje od 1.6.2017. godine, pitanje evidencija, njihove ažurnosti, pristupa i korišćenja postaje jedno od prioriternih i prerasta u zahtev za poštovanjem zakonom definisanih obaveza.

Od ukupno 26 slučajeva femicida, 13 se dogodilo nakon početka primene Zakona.

U sedam slučajeva, učinilac je bio prijavljen za nasilje koje vrši prema žrtvi bar jednoj od institucija.

Prema pisanju medija, u jednom slučaju femicid se dogodio tokom sastanka Grupe za koordinaciju i saradnju.

U jednom slučaju se navodi da se Grupa za koordinaciju nije sastajala, iako je bilo saznanja i postupanja svih institucija u ovom predmetu, jer nije bilo prijava nasilja nakon početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

U jednom slučaju zabeleženo je vođenje postupka za izricanje privremene mere zaštite – iseljenje iz stana, zabrana prilaska mestu stanovanja po službenoj dužnosti i krivičnog postupka u kojem su, pored безусловne kazne zatvora, izrečene mere obaveznog lečenja, zabrana prilaska i komunikacije na 300 metara u periodu od dve godine.

U dva slučaja predstavnici Grupe za koordinaciju se nisu sastajali, iako se radilo o predmetima u kojima su žrtve prijavljivale nasilje, odnosno saslušavani su svedoci, samo nekoliko dana pre početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Zaključni komentari

Tokom 2017. godine, najveći broj slučajeva femicida učinili su (sadašnji ili bivši) partneri. Ovaj podatak ukazuje na to da i mehanizme sprečavanja i borbe protiv nasilja u porodici treba prilagoditi u najvećoj meri ovom obliku nasilja prema ženama, a mehanizme podrške i pomoći u najvećoj meri žrtvama u partnerskim odnosima.

Ukupan broj žrtava daleko prevazilazi broj slučajeva femicida, te dodatno ukazuje na ozbiljnost i posledice koje nasilje u porodici može imati na društvo u celini. Tim pre, neophodno je primenjivati sve raspoložive mehanizme za gonjenje učinioca i zaštitu žrtve od prvog slučaja prijavljenog nasilja uz doslednu i sistematičnu procenu rizika.

U toku 2017. godine, više od polovine slučajeva femicida bilo je praćeno samoubistvom, i to svih u partnerskom odnosu. Potrebno je istražiti eventualne razlike u ličnim karakteristikama ili ponašanju lica koje su počinila samoubistvo nakon ubistva. Time bi se omogućila bolja procena rizika za žrtve od strane ovih učinioca.

Iako nije prepoznat kao faktor u proceni rizika Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, raskid zajednice ili njegova najava moraju se uzeti u obzir prilikom razmatranja svakog prijavljenog nasilja. Tokom 2017. godine, 13 žrtava nije živelo sa nasilnikom i, prema pisanju medija, radilo se o jednom od dodatnih faktora izbijanja nasilja/izvršenih ubistava.

Procena roditeljske podobnosti nasilne osobe prema drugim članovima porodice, pa čak u nekim slučajevima i prema samoj deci, posmatra se izolovano u odnosu na procene rizika od ponavljanja nasilja u porodici. Interes deteta, definisan i međunarodnim ratifikovanim sporazumima, upravo daje prednost bezbednosti (žrtve) nad ostvarivanjem prava viđanja nasilnog roditelja.

I u ovom izveštaju o postupanju institucija u slučaju femicida, kao i u prethodnim, vidljivi su nedovoljna senzibilisanost i nerazumevanje kompleksnih odnosa koji se razvijaju u kontekstu nasilja u porodici, kao i nedovoljno prepoznavanje aktuelnog nasilja i opasnosti od njegovog ponavljanja, a u analiziranim slučajevima - eskalacije nasilja, odnosno femicida.

Imajući u vidu relativno značajan broj slučajeva u kojima su žrtva i učinilac potpuno nepoznati policiji, tužilaštvu i centrima za socijalni rad, neophodno je analizirati dostupnost postojećih servisa i upostavljanje SOS telefona za žrtve nasilja u porodici.

Nepostojanje centralnih evidencija dovodi do odsustva koordinisanog odgovora, pa i različitog postupanja u istim slučajevima, odnosno sa istom žrtvom i/ili učiniocem koji se javljaju nadležnim organima, odnosno ustanovama, u kraćem vremenskom periodu. Ovakva praksa mora se prekinuti, naročito imajući u vidu da je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, iako nepotpun u odnosu na obim podataka, jasan u delu koji se odnosi na vrstu informacija koje se prikupljaju i razmenjuju.

Uočava se da, i nakon početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, nema redovnih sastanaka grupa za koordinaciju i saradnju na kojima se razmatraju ranije prijavljeni slučajevi nasilja. Iako bi se moglo razumeti da se kao prioritetni smatraju slučajevi prijavljeni nakon 1.6.2017. godine, nema razloga da se na sastancima ne razmatraju i određuju prema prioritetima slučajevi na osnovu procene rizika. U protivnom, žrtve nasilja prijavljenog pre ovog datuma biće uskraćene za efikasne i koordinisane odgovore. Na ovaj problem takođe upućuju i nezavisni izveštaji o praćenju primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Imajući u vidu i nove mehanizme uspostavljene Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, neophodno je preispitati načine na koji se prati sprovođenje izrečenih mera zaštite – zabrane prilaska, iseljenje iz stana/kuće, zabrane komunikacije i sličnih mera izrečenih u krivičnim postupcima.

Fotografkinja Marija Janković

Dragana D. Jovanović, advokatica
Autonomni ženski centar

POLOŽAJ OŠTEĆENIH U SUDSKOM POSTUPKU

Analiza sudskog postupka K.br. xx/15 koji je vođen pred Višim sudom u Jagodini za krivično delo teško ubistvo iz člana 114. st.1. tač.1. Krivičnog zakonika i analiza sudskog postupka K.br. xx/16 koji je vođen pred Višim sudom u Požarevcu za krivično delo ubistvo iz člana 113. Krivičnog zakonika

Mreža Žene protiv nasilja i Autonomni ženski centar, u okviru svojih aktivnosti na realizaciji projekta „Ustani za žene čiji se glas više ne čuje – ka efikasnijem utvrđivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida“, pratila je suđenje u predmetu koji je vođen pred Višim sudom u Jagodini K.br.xx/15 i u predmetu Višeg suda u Požarevcu K.br.xx/16, sa posebnim fokusom na položaj oštećenih u postupku.

Kroz praćenje sudskih postupaka i analize presuda u ovom postupku, posebna pažnja je stavljena na oštećene u sudskom postupku, što je imalo za cilj sagledavanje problema, a ujedno je i osnov za dalje aktivnosti kako bi se postojeći nedostaci ispravili i uočile ključne oblasti koje zahtevaju unapređenje postojećih zakonskih rešenja ili aktivnosti usmerenih ka doslednijoj primeni postojećih normi.

Praćenje suđenja pruža neposredan uvid u sam tok postupka i položaj oštećenih pre i u toku suđenja, aspekt bezbednosti i zaštite prilikom učestvovanja u postupku, kao i odnos učesnika u postupku prema oštećenima, ovo iz razloga što se odnos učesnika u postupku prema oštećenima ne može u potpunosti sagledati iz sadržine zapisnika sa suđenja ili same sudske odluke. Potpuniji uvid u tok postupka, njegovo vremensko trajanje, izvedene dokaze, ujednačenost sudske prakse i kaznenu politiku dobijamo kroz analizu same presude, odnosno sudske odluke. Ovo, dalje, samo po sebi dovodi do celovitijeg sagledavanja položaja oštećenih u samom postupku koji je prethodio donošenju presude.

Zaštitu interesa i prava oštećenih u sudskom postupku nemoguće je postići bez poštovanja međunarodnih standarda u ovoj oblasti, dosledne primene postojećih zakonskih odredbi i angažovanja svih učesnika u postupku.

Uprkos ostvarenim pomacima na zakonodavnom i institucionalnom nivou, sudska praksa i dalje ne ispunjava u potpunosti osnovne standarde zaštite prava u obimu koji garantuju ratifikovani međunarodni dokumenti. Nepotpuna implementacija postojećih zakonskih rešenja koja bi mogla poboljšati zaštitu prava oštećenih u postupku, uz nedostatke u postojećem zakonskom okviru u pojedinim aspektima, i dalje predstavljaju jedan od osnovnih problema u praksi.

PRAĆENJE I ANALIZA SUDSKIH POSTUPAKA

Praćenje sudskog postupka K.br. xx/15 Viši sud u Jagodini

U okviru posmatranja odabranog sudskog postupka za krivično delo *teško ubistvo* iz člana 114. st.1 tač.1. Krivičnog zakonika koji je vođen pred Višim sudom u Jagodini, istraživači/ce Mreže Žene protiv nasilja i Autonomnog ženskog centra su imali kontakt sa predsednikom sudskog veća i javnim tužiocem, a imali su uvid u tok sudskog postupka i aktivnosti ostalih učesnika na suđenju. U cilju kvalitetnog praćenja suđenja korišćen je upitnik u formi izveštaja sa suđenja koji su istraživači/-ce popunjavali za svaki pretres koji su pratili (a bili su prisutni i pratili su sve pretrese ovog krivičnog postupka). Izveštaj sa suđenja koji je korišćen na adekvatan način može da omogući potpuno sagledavanje položaja oštećenih u postupku i da da uvid u poštovanje njihovih prava.

Podaci iz izveštaja sa suđenja koje su popunjavali istraživači/-ce prisutni na suđenjima, kao i sama presuda, bili su predmet analize koja je bila usmerena na podatke od značaja za procenu položaja oštećenih u pogledu zaštite i ostvarivanja osnovnih prava u sudskom postupku.

Opšti podaci o praćenom postupku

Tokom 2015. i 2016. godine praćen je sudski postupak vođen za krivično delo *teško ubistvo* iz člana 114. st.1. tač.1. Krivičnog zakonika pred nadležnim sudovima prvog stepena, i to pred Višim sudom u Jagodini.

U ovom postupku S.K. se stavlja na teret da je 2.4.2015. godine, u naselju Tabane u ulici Petra Kočića 16, oko 23:00h, umišljajno, svestan činjenice, pri nasilničkom ponašanju, na svirep način lišio života svoju suprugu, sada pokojnu Ž.K, pri čemu je ona, sve dok nije lišena života, trpela teške bolove i patnje, a okrivljeni bio svestan te činjenice na taj način što je toga dana, a nakon dolaska kući, posle pretходne posete prijatelju kod koga je popio dve flaše piva, započeo raspravu sa svojom suprugom, a oko toga što je smatrao da ga je ona slagala da nije bilo reprize emisije „DNK“ na TV PINK i pri tome se zaklinjala u decu, a što joj je on tada prigovorio, a ona mu odgovorila „da jede govna“, „da puši kurač“ i „da se nosi u pičku materinu“, što je njega iritiralo, zbog čega joj je prišao dok je ona stajala do kreveta, a ona ga onda odgurnula rukama od sebe, posle čega je on počeo da je tuče, udarajući je u početku više puta pesnicama u predelu lica, od čega je ona pala na pod, a on je tada, dok je ona bila u ležećem položaju, dalje nastavio da je tuče, udarajući je nogom u predelu stomaka, pri čemu u jednom momentu oštećena uspeva, ošamućena, da se sama pridigne i sedne na stolicu između kreveta i krevca, gde prilazi okrivljeni da bi nastavio da je tuče zadajući joj udarce rukom u predelu lica, pri čemu joj i podesnim predmetom, najverovatnije kuhinjskim nožem, zadaje i tri ubodne površinske rane u predelu leđa i leve butine, koje su, po svojoj prirodi, spadale u lake telesne povrede, odnosno koje su, samostalno, u odnosu na ostale nanete povrede oštećene, bile bezopasne po život, ali su pojačavale intenzitet patnji i bolova oštećene, posle čega oštećena, sada pokojna Ž.K. ustaje sa stolice, ali se odmah stropoštava na pod, krkljajući i obilno krvareći iz usta, posle čega okrivljeni telefonom poziva svoju majku govoreći joj „da je izgleda ubio Ž.“, pa ubrzo u kuću dolaze njegova majka S. i brat S, koji pozivaju Hitnu službu Doma zdravlja u Jagodini koja je po dolasku samo mogla da konstatuje smrt oštećene, sada pok. Ž.K. nastalu usled unutrašnjih krvarenja, a posle nanošenja teških

telesnih povreda unutrašnjih organa i glave, kako pojedinačno, tako i u njihovoj sveukupnosti, opasnim po život, nastalih udarcima u predelu glave i tela, pri čemu je okrivljeni sve vreme bio svestan radnji koje je preduzimao, hteo njihovo izvršenje i nastupanje za-
branjene posledice.

Prvobitna optužnica je precizirana aktom nadležnog višeg tužilaštva 12.5.2016. godine.

Suđenje je bilo otvoreno za javnost. Takođe, bili su prisutni predstavnici medija.

Efikasnost jednog sudskog postupka zavisi od vremenskog perioda na koje se glavni pretresi odlažu, odnosno vremena između glavnih pretresa i broj održanih ročišta za glavni pretres. U konkretnom slučaju bilo je održano pripremno ročište i šest glavnih pretresa, od kojih je poslednje bilo određeno za izricanje presude. Dakle, od podizanja optužnice do izricanja presude prošlo je ukupno osam meseci. Imajući navedeno u vidu, mora se reći da je sud u konkretnom slučaju radio efikasno. Svi glavni pretresi bili su održani.

Nakon izricanja presude, sama faza izrade pisanog otppravka presude trajala je do 29.11.2016. godine, kada je ista ekspedovana iz suda.

Na prvostepenu presudu okrivljeni, kome je izrečena kazna zatvora u trajanju od 30 godina i koji se sve vreme nalazio u pritvoru, uložio je žalbu, kao i njegov branilac. Obe žalbe su odbijene i okrivljeni ostaje u pritvoru do upućivanja u ustanovu za izdržavanje kazne.

Okrivljeni je tokom postupka imao branioca.

U ovom postupku je, kao oštećeni, od strane javnog tužioca legitimisan otac sada pok. Ž.K.

U pogledu određivanja ko je oštećeni u ovom postupku, smatramo da je od strane javnog tužilaštva došlo do propusta. Naime, pored oca sada pok. Ž, oštećeni su i maloletna deca pok. Ž.K. U postupku oni nisu imali svojstvo oštećenih.

Prema dostupnim podacima, oštećeni je u postupku o svojim pravima obavješten i isti je imao tokom čitavog postupka punomoćnika iz redova advokata. Imao je pravo da postavlja pitanja lično i preko punomoćnika okrivljenom, veštacima, svedocima, koja prava su i iskorišćena. Takođe je punomoćnik oštećenog dao završnu reč, kojoj se oštećeni pridružio. Tokom postupka su svi korektno postupali sa oštećenim.

Zakon predviđa obavezu organa postupka da učesnike u postupku pouče o pravima koja im pripadaju (čl.8. ZKP). Pored toga, javni tužilac i sud imaju obavezu da oštećeno lice upoznaju sa njegovim pravima u postupku (čl.50.).

Podaci iz izveštaja sa praćenih suđenja ukazuju na to da je odnos sudija, tužilaštva i punomoćnika prema oštećenom ocenjen pozitivno. Oštećeni, otac pokojne, je, prema dostupnim podacima, učestvovao u predistražnom i istražnom postupku. Takođe, isti je prisustvovao pripremnom ročištu i, osim na jednom glavnom pretresu, bio je prisutan na svim ostalim pretresima.

Prava oštećenog

Član 50. Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije

Oštećeni ima pravo da:

- 1) podnese predlog i dokaze za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahteva i da predloži privremene mere za njegovo obezbeđenje;
- 2) ukaže na činjenice i da predlaže dokaze koji su od važnosti za predmet dokazivanja;
- 3) angažuje punomoćnika iz reda advokata;
- 4) razmatra spise i razgleda predmete koji služe kao dokaz;
- 5) bude obavješten o odbacivanju krivične prijave ili o odustanku javnog tužioca od krivičnog gonjenja;
- 6) podnese prigovor protiv odluke javnog tužioca da ne preduzme ili da odustane od krivičnog gonjenja;
- 7) bude poučen o mogućnosti da preuzme krivično gonjenje i zastupa optužbu;

- 8) prisustvuje pripremnom ročištu;
- 9) prisustvuje glavnom pretresu i učestvuje u izvođenju dokaza;
- 10) podnese žalbu protiv odluke o troškovima krivičnog postupka i dosuđenom imovinsko-pravnom zahtevu;
- 11) bude obavešten o ishodu postupka i da mu se dostavi pravnosnažna presuda;
- 12) preduzima druge radnje kada je to određeno ovim zakonikom.

Kaznena politika

Slučaj čiji je monitoring vršen vođen je za krivično delo *teško ubistvo* član 114. Krivičnog zakonika.

U konkretnom slučaju, okrivljeni je prvostepenom presudom osuđen na 30 godina zatvora, koja presuda je nakon žalbi branioca i samog okrivljenog potvrđena. Na visinu kazne zatvora uticalo je i pravo koje je oštećenom predočeno, a koje se odnosi na činjenicu da li se isti pridružuje krivičnom gonjenju okrivljenog ili ne. Oštećeni se pridružio krivičnom gonjenju, što je navedeno u presudi kao jedan od razloga za izrečenu visinu kazne.

Nejasno je, i porazno, da je sud kao olakšavajuću okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom uzeo okolnost da je isti otac troje dece. Ovim je zanemarena činjenica da je dvoje maloletne dece lišeno jednog roditelja, i to majke, koju je okrivljeni lišio života, što je svakako trebalo da bude otežavajuća, a ne olakšavajuća okolnost, posebno imajući u vidu da su maloletna deca bila u kući kada je pokojna-oštećena lišena života.

Prema odredbama Krivičnog zakonika, sud odmerava kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to delo, uzimajući u obzir otežavajuće i olakšavajuće okolnosti, a naročito stepen krivice, pobude iz kojih je delo učinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, okolnosti pod kojima je delo učinjeno, raniji život učinioca, lične prilike, držanje posle učinjenog dela, a naročito odnos prema oštećenjima i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca (čl. 54.).

Javni tužilac koji je zastupao optužbu u ovom slučaju, optužio je okrivljenog za krivično delo iz člana 114. st.1. tač.1 Krivičnog zakonika. Imajući u vidu sve okolnosti ovog slučaja, te iskaze svedoka date tokom, kao i samog okrivljenog u istražnom postupku i tokom glavnog pretresa, nesumnjivo proizilazi da je pokojna-oštećena dugo vremena bila žrtva nasilja u porodici, ostaje nejasno zašto javno tužilaštvo nije kvalifikovalo delo kao teško ubistvo iz čl.114. st.1 tač.10. Krivičnog zakonika.

Praćenje sudskog postupka K.br. xx/16 Viši sud u Požarevcu

U okviru posmatranja odabranog sudskog postupka za krivično delo *ubistvo* iz člana 113. Krivičnog zakonika, koji je vođen pred Višim sudom u Požarevcu, istraživači/-ce Mreže Žene protiv nasilja i Autonomnog ženskog centra su imali kontakt sa predsednikom sudskog veća i javnim tužiocem, a imali su uvid u tok sudskog postupka i aktivnosti ostalih učesnika na suđenju. U cilju kvalitetnog praćenja suđenja korišćen je upitnik u formi izveštaja sa suđenja, koji su istraživači/-ce popunjavali za svaki pretres koji su pratili (a bili su prisutni i pratili su sve pretrase ovog krivičnog postupka). Izveštaj sa suđenja koji je korišćen na adekvatan način može da omogući potpuno sagledavanje položaja oštećenih u postupku i da da uvid u poštovanje njihovih prava.

Podaci iz izveštaja sa suđenja koje su popunjavali istraživači/-ce prisutni na suđenjima, kao i sama presuda, bili su predmet analize, koje su bile usmerene na podatke od značaja za procenu položaja oštećenih u pogledu zaštite i ostvarivanja osnovnih prava u sudskom postupku.

Opšti podaci o praćenom postupku

Tokom 2016. i 2017. godine praćen je sudski postupak vođen za krivično delo *ubistvo* iz člana 113. Krivičnog zakonika pred nadležnim sudovima prvog stepena, i to pred Višim sudom u Požarevcu.

U ovom postupku je optuženom D.S. stavljeno na teret da je dana 09.3.2016. godine, oko 03.45 časova u Požarevcu, postupajući u stanju smanjene uračunljivosti do stepena bitnog, ali ne i bitno, pri čemu je bio svestan svog dela i zabranjenosti istog i hteo njegovo izvršenje, ali je usled stanja povišene emocionalne napetosti sa psihološkim sadržajem afekta besa srednjeg intenziteta, njegova sposobnost shvatanja značaja dela i upravljanja postupcima bila smanjena do stepena bitnog, ali ne i bitno, kada je zbog prethodno narušenih međusobnih odnosa lišio života svoju bivšu vanbračnu suprugu, sada pokojnu oštećenu J.Š., na taj način što je ispred domaćinstva u kome su zajedno živeli oštećena J.Š. i svedok K.B, sačekao njihov dolazak, te kada su ovi došli do navedenog mesta u svom putničkom vozilu marke „Opel kadet“ i zaustavili se na trotoaru ispred svog domaćinstva, optuženi S. je prišao ovom vozilu sa strane suvozača i, u trenutku kada je oštećena otvorila vrata vozila u nameri da iz istog izade, stao ispred nje, te iz svog službenog pištolja marke „CZ 99“, kojim je bio zadužen kao policijski službenik PU Požarevac, ispalio četiri projektila u pravcu tela oštećene, koja se nalazila u sedećem položaju na sedištu suvozača u ovom vozilu, pa je usled prolaska četiri projektila kroz telo oštećene došlo do povrede oba plućna krila, jetre, dijafragme i srca kod iste, koje povrede su usledile iskrvarenjem iz srca, potpomognute iskrvarenjem iz ostalih navedenih organa prouzrokovale njenu smrt,

- Čime je optuženi S. izvršio krivično delo ubistvo iz člana 113. KZ

Prvobitna optužnica nadležnog višeg tužilaštva nije tokom postupka menjana.

Suđenje je bilo otvoreno za javnost. Predstavnici medija nisu bili prisutni tokom postupka.

Efikasnost jednog sudskog postupka zavisi od vremenskog perioda na koje se glavni pretresi odlažu, odnosno vreme između glavnih pretresa i broj održanih ročišta za glavni pretres. U konkretnom slučaju bilo je održano pripremno ročište i četiri glavna pretresa, od kojih jedno nije bilo održano iz procesnih razloga. Dakle, od podizanja optužnice do izricanja presude prošlo je nešto manje od devet

meseci. Imajući navedeno u vidu mora se reći da je sud u konkretnom slučaju radio efikasno. Dok je od kritičnog događaja koji se odigrao 09.3.2016. godine do podizanja optužnice 01.9.2016. godine prošlo šest meseci.

Nakon izricanja presude, sama faza izrade pisanog otpravka presude trajala je do 13.3.2017. godine, kada je ista ekspedovana iz suda. Poslednji glavni pretres održan je 27.2.2017. godine.

Na prvostepenu presudu branilac okrivljenog je uložio žalbu koja je odbijena, te je prvostepena presuda potvrđena i ista je postala pravosnažna i izvršna 04.5.2017. godine.

Optuženi je u pritvoru od 09.3.2016. godine i ostao je u pritvoru do upućivanja u ustanovu za izdržavanje kazne.

Okrivljeni je tokom postupka imao branioca.

U ovom postupku su, kao oštećeni, od strane javnog tužioca, legitimisani otac i majka sada pokojne J.Š.

U pogledu određivanja ko je oštećeni u ovom postupku, smatramo da je od strane javnog tužilaštva došlo do propusta. Naime, pored oca i majke sada pokojne J, oštećena je njena maloletna ćerka K. U postupku ona nije imala svojstvo oštećene.

Prema dostupnim podacima, oštećeni je u postupku o svojim pravima obavestjen i isti je imao tokom čitavog postupka punomoćnika iz redova advokata. Imao je pravo da postavlja pitanja lično i preko punomoćnika okrivljenom, veštacima, svedocima, koja prava su i iskorišćena. Takođe je punomoćnik oštećenih dao završnu reč, međutim iz izveštaja sa suđenja, kao ni iz same presude, ne vidi se da li su oštećeni dali završnu reč.

Zakon predviđa obavezu organa postupka da učesnike u postupku pouče o pravima koja im pripadaju (čl. 8. ZKP). Pored toga, javni tužilac i sud imaju obavezu da oštećeno lice upoznaju sa njegovim pravima u postupku (čl. 50.).

Podaci iz izveštaja sa praćenih suđenja ukazuju na to da je sudija dozvolila da se prisustvuje suđenju, kao i da tužilaštvo, advokat odbrane i okrivljeni imaju neutralan odnos prema posmatračima, dok je punomoćnik oštećenih zainteresovan za saradnju. Oštećeni, otac i majka pokojne, su, prema dostupnim podacima, učestvovali u predistražnom i istražnom postupku. Takođe, isti su bili prisutni na svim pretresima.

Pravna kvalifikacija krivičnog dela

Slučaj čiji je monitoring vršen vođen je za krivično delo *ubistvo*. Odredbe člana 113. Krivičnog zakonika sadrže sledeće:

„Ko drugog liši života, kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina“.

I u konkretnom slučaju, kao i u prethodnom, postavlja se pitanje ispravne pravne kvalifikacije krivičnog dela. U prvom praćenom slučaju pred Višim sudom u Jagodini, pitanje pravne kvalifikacije krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret može se preispitati, na način na koji je to objašnjeno u delu Analize koja se odnosi na ovaj slučaj.

Međutim, i u predmetu K.br. xx/16 Višeg suda u Požarevcu, postavlja se pitanje da li je Javno tužilaštvo na pravi način izvršilo pravnu kvalifikaciju krivičnog dela koje je okrivljenom S. stavljeno na teret.

U konkretnom slučaju okrivljeni i oštećena, sada pokojna J, bili su u vanbračnoj zajednici. Pažljivim čitanjem prvostepene presude u ovom predmetu, izvodi se zaključak da je javnom tužilaštvu, a nakon ubistva sada pokojne J, bilo poznato da je optuženi pratio i proganjao pokojnu J, da je pretio njenim roditeljima (oštećeni otac pokojne J. podnosio je krivične prijave protiv optuženog, ali iste nisu procesuirane), da joj je slao poruke u vidu kletvi, da je insistirao da nastave zajednicu, da joj je pretio, kako putem telefona, tako i lično, da joj je rekao da će je ubiti ako mu se ne vrati. Imajući u vidu komunikaciju SMS i Viber porukama između optuženog i pokojne J, kao i izjave brojnih svedoka, te ranije krivične KZ prijave oštećenog-oca

pokojne J, ostaje nejasno zašto je nadležno javno tužilaštvo protiv okrivljenog S. podiglo optužnicu za *ubistvo* iz člana 113. KZ.

Svi navedeni elementi, a sadržani i u samoj pravosnažnoj i izvršnoj presudi Višeg suda u Požarevcu K.br. xx/16 od 27.02.2017. godine, dakle zasnovanoj na navedenim izvedenim dokazima, ukazuju na to da je prema optuženom trebalo podići optužnicu za krivično delo iz člana 114. st.1 tač.10. KZ („...ko liši života člana svoje porodice kojeg je prethodno zlostavljao...“).

Smatramo da je jedan od propusta učinjenih od strane javnog tužilaštva taj, a koji bi svakako doveo do drugačije kvalifikacije krivičnog dela u ovom slučaju, to što se nije došlo do odgovora na pitanje, a pre podizanja optužnice, postojanja kontinuiranih pretećih poruka u preddeliktnom periodu.

Po našem mišljenju, postojali su svi elementi bića krivičnog dela iz člana 114. st.1 tač.10, za koje je zaprećena daleko veća kazna, nego za krivično delo koje je *in concreto* stavljeno okrivljenom na teret.

Ovo stoga što se kao radnja ovog krivičnog dela može smatrati svaka delatnost, bilo da se ogleda u činjenju ili nečinjenju, a kojom se može prouzrokovati određena posledica, tako da se kao radnja mogu smatrati sve one delatnosti koje se mogu javljati kao radnja izvršenja kod običnog ubistva. Kod ovog krivičnog dela mora da prethodi i zlostavljanje.

Pojam zlostavljanja nije zakonski određen, ali se pod njim podrazumeva nanošenje fizičke ili psihičke patnje manjeg intenziteta, delovanje na telo kojim se stvara neprijatnost ili bol, a koje nije telesna povreda. Obično se kao zlostavljanje navode tuče, šamaranje, ograničenje kretanja, čupanje za kosu, mučenje, nanošenje psihičkih patnji, psihičko maltretiranje, izazivanje straha itd.

U postupku koji je vođen pred Višim sudom u Požarevcu, utvrđeno je, van svake sumnje, da se oštećena, pokojna J, plašila optuženog.

Postavlja se pitanje da li bi pokojna J. danas bila među nama da su nadležni organi reagovali na prijave njenih roditelja. Do odgovora

na pitanje zašto sama pokojna J. nije podnosila prijave protiv optuženog, ako ga se plašila, dolazimo kada damo odgovore na ova pitanja: da li bi žrtva protiv okrivljenog koji je pripadnik policije, radi u PU Požarevac, dakle u mestu gde žive, a kada zna da prijave njenog oca nisu procesuirane, bilo šta prijavila istima, ili bi bila ubedena da bi bila šikanirana i snosila možda i teže posledice od strane samog okrivljenog? Ista se plašila za svoj život - zato ga nikada nije ni prijavila policiji.

Prvostepeni sud je kao otežavajuću okolnost uzeo u obzir da je okrivljeni upućivao kletve i pretnje oštećenoj, zbog čega se oštećena i nalazila u strahu od optuženog, na šta je ukazivala njoj bliskim licima. Upravo ova otežavajuća okolnost koju je sud naveo predstavlja element bića krivičnog dela *teško ubistvo* iz čl.114. st.1 tač.10. KZ.

Da je krivično delo koje se optuženom stavilo na teret bilo kvalifikovano kako je trebalo da bude, dakle kao *teško ubistvo*, i izrečena sankcija bila bi sigurno veća po meri.

Od otežavajućih okolnosti nije uzeta u obzir činjenica da je jedno maloletno dete (maloletna ćerka pokojne J.) ostalo bez majke, što zameramo sudu prilikom ocene otežavajućih okolnosti, koji takođe nije cenio kao otežavajuću okolnost činjenicu da su se oštećeni pridružili krivičnom gonjenju, mada se iz zapisnika koji su nam bili na raspolaganju ne vidi da li su o istom od strane suda i bili pitani.

Međutim, prilikom ocene olakšavajućih okolnosti, sud je cenio da je optuženi otac jednog maloletnog deteta, čime se njegova prava sa pravima žrtve ne stavljaju u istu ravan.

Na visinu kazne zatvora uticalo bi i pravo koje oštećenima mora biti predočeno, a koje se odnosi na činjenicu da li se isti pridružuju krivičnom gonjenju okrivljenog ili ne.

Prema odredbama Krivičnog zakonika, sud odmerava kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to delo, uzimajući u obzir otežavajuće i olakšavajuće okolnosti, a naročito stepen krivice, pobude iz kojih je delo učinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, okolnosti pod kojima je delo učinjeno, raniji život učinioa, lične

prilike, držanje posle učinjenog dela, a naročito odnos prema oštećenju i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca (čl. 54.).

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I PREPORUKE

Pravna regulativa u oblasti krivičnopravne zaštite oštećenih, koja je u najvećoj meri usklađena sa međunarodnim standardima, nema punu i doslednu primenu u praksi.

Ovakva praksa ukazuje na značaj sveobuhvatnog pristupa zaštiti prava i interesa oštećenih u postupku, jer se brojni aspekti zaštite i moguće štetne posledice prepliću. Oštećenima je priznato pravo na žalbu samo u delu troškova postupka, ali ne i u delu odluke koja se odnosi na imovinsko-pravni zahtev, kao i na vrstu i visinu kazne. Jedina satisfakcija oštećenih je pravična kazna počiniocu krivičnog dela, a na koju oštećeni ni u kom slučaju ne može da utiče, jer zakonom nije predviđeno.

Naknada štete

U oba slučaja, oštećeni imaju pravo na naknadu nematerijalne i materijalne štete koja je prouzrokovana krivičnim delom. Okrivljeni su dužni da istu nadoknade oštećenima. Pravo na naknadu štete oštećenih predstavlja jedno od značajnih pitanja u cilju ostvarivanja pune zaštite oštećenih. Iako je ovo pitanje regulisano domaćim zakonima, pravosudna praksa u ovoj oblasti skoro i da ne postoji. Naime, ni u navedenom sudskom postupku koji je praćen nije određena naknada, niti materijalne, niti nematerijalne štete za oštećenog. Da su maloletna deca dobila status oštećenih u ovim sudskim postupcima, ista bi mogla da postave imovinsko-pravni zahtev i u oba postupka bi moglo da se o njemu i odluči. Maloletni oštećeni bi imali punomoćnika iz redova advokata i zakonskog zastupnika koji bi bio određen od strane nadležnog centra za socijalni rad, a koji bi se starali o njihovim pravima i obavezama.

Činjenica je da se oštećeni upućuju na ostvarivanje imovinsko-pravnog zahteva u parničnom postupku, te da se o ovom zahtevu, uprkos zakonskim mogućnostima, nikada ne odlučuje u krivičnom postupku, predstavlja dodatnu prepreku za ostvarivanje prava oštećenih u krivičnom postupku u punom obimu.

Iako odredbe Zakonika o krivičnom postupku koje se odnose na ostvarivanje imovinsko-pravnog zahteva (čl. 256-258) pružaju osnov za odlučivanje o ovom zahtevu u samom krivičnom postupku, u praksi se skoro nikada o imovinsko-pravnom zahtevu ne odlučuje u krivičnom postupku, što često utiče na punomoćnike oštećenih da tako nešto i ne zahtevaju tokom suđenja. U konkretnim slučajevima, stavljajući na stranu da svim oštećenima nije data mogućnost da pristupe sudu, oštećeni su isticali imovinsko-pravni zahtev, ali ga nisu opredelili.

Pitanje je da li bi se nešto promenilo da su oštećeni opredelili imovinsko-pravni zahtev u toku ovog krivičnog postupka. Mišljenja sam da se ne bi ništa značajnije promenilo, odnosno da bi isti bili opet upućeni na parnicu.

Naknadu nematerijalne štete u slučaju bliskog lica oštećenom je dužan da isplati onaj zbog koga je smrt nastupila. Visina nematerijalne štete zavisi od okolnosti slučaja i od slobodnog sudijskog uverenja, te je suvišno upućivati oštećene u parnicu radi ostvarenja ovog zahteva kad je daleko efikasnije i ekonomičnije o istom odlučiti u krivičnom postupku. Korišćenje postojećih zakonskih rešenja pruža mogućnost da se u većem broju slučajeva o ovom zahtevu reši u samom krivičnom postupku.

Zakonikom o krivičnom postupku (čl. 252-260) predviđena je obaveza organa postupka da prikupi dokaze za odlučivanje o zahtevu i pre nego što je on podnet, osim ako bi se time znatno odugovlačio postupak. Predviđena je mogućnost da se u krivičnom postupku po odredbama zakona koji uređuje postupak izvršenja i obezbeđenja, mogu odrediti privremene mere obezbeđenja imovinsko-pravnog zahteva nastalog usled izvršenja krivičnog dela. Propisano je da će u presudi kojom se okrivljeni oglašava krivim sud dosuditi imovinsko-pravni

zahtev u celini ili delimično, a za višak uputiti na parnični postupak, uz zadržavanje ograničenja da će, ukoliko podaci krivičnog postupka ne pružaju pouzdan osnov ni za potpuno ni za delimično presuđenje, sud uputiti ovlašćeno lice da imovinsko-pravni zahtev u celini može da ostvaruje u parničnom postupku.

Rezultati analize presuda ukazuju na neophodnost promene prakse u pravcu rešavanja imovinsko-pravnog zahteva u krivičnom postupku kako bi se izbegle duge i skupe procedure u građanskim postupcima i kako bi se oštećeni poštedeli ponovnog vođenja postupka, svedočenja, izlaganja velikim troškovima ponovnog suđenja i slično.

Savetovanje i informisanje oštećene/oštećenog

Još jedan važan aspekt u razmatranju položaja oštećenih u sudskom postupku je pomoć istima, odnosno pružanje informacija i pomoći pri ostvarivanju prava i interesa u krivičnom postupku. Analiza sudske odluke ne može pružiti detaljne podatke o ovom pitanju, imajući u vidu da sudske odluke po svojoj prirodi ne sadrže podatke koji bi bili od značaja za oblast pružanja podataka i pomoći pri ostvarivanju prava i interesa oštećenih u sudskom postupku.

Može se konstatovati da pravo oštećenih na pružanje podataka i informisanje u najvećem obimu zavisi od angažovanja nevladinih organizacija i punomoćnika oštećenih, ukoliko ih isti imaju u toku postupka.

Zakon predviđa obavezu organa postupka da učesnike u postupku pouče o pravima koja im pripadaju, kao i da učesnike u postupku koji bi iz neznanja mogli da propuste neku radnju ili da ne iskoriste svoja prava, upozori na posledice propuštanja (čl.8. ZKP). Pored toga, javni tužilac i sud imaju obavezu da oštećeno lice upoznaju sa njegovim pravima u postupku (čl. 50.).

Imajući u vidu da Ustav jemči pravo na pravnu pomoć u slučajevima određenim zakonom, jasno je da je usvajanje zakona o besplatnoj

pravnoj pomoći, uz unapređivanje položaja oštećenih u sudskom postupku, jedan od prioriteta u ostvarivanju prava na pravovremeno informisanje i besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u krivičnom postupku.

Takođe, činjenica je da su brojni svedoci u oba slučaja videli nasilje koje su pokojne-oštećene trpele od strane okrivljenih. Međutim, postavlja se pitanje zašto niko nije reagovao. Očigledno je da niti oštećeni, niti svedoci nemaju podršku nadležnih državnih organa u cilju sprečavanja nesagledivih posledica. Vrlo često prijava nasilja u porodici nadležnim organima ostaje neprocesuirana (prijava oca pokojne J.), ukoliko nema minimum teških telesnih povreda kod žrtava. Sve se svodi na to da su u pitanju porodične razmirice, te da je u slučaju nasilja u porodici jedna od osnovnih reakcija nadležnih organa, pre svega policije i javnog tužilaštva, da se žrtva bukvalno sankcioniše na način što će biti izmeštena od nasilnika, a onda čekati na sporu zaštitu policije, tužilaštva i suda.

Imajući u vidu uočene propuste potrebno je u postupcima femicida:

- Dosledno primeniti postojeće zakonske regulative u cilju zaštite prava oštećenih u krivičnom postupku;
- Primeniti postojeće zakonske odredbe u cilju zaštite prava oštećenih koje se odnose na ostvarivanje imovinsko pravnog zahteva u krivičnom postupku;
- Pooštriti kaznene politike;
- Pružati kontinuiranu edukaciju u cilju standardizovanja postupanja profesionalaca zaposlenih u državnim organima, posebno u pravosuđu, radi usvajanja pristupa koji je fokusiran na oštećenima;
- Pružati kontinuiranu saradnju nevladinih organizacija i nadležnih državnih tela.

Vezano za pitanja primene materijalnog prava u krivičnim postupcima za krivična dela zasnovana na porodičnom nasilju, uočava se

pogrešna procena elemenata krivičnog dela i propuštanja da se krivično delo oceni u kvalifikovanom obliku. Kada bi počinioc gonili za krivična dela koja su prethodno tačno kvalifikovana, sankcije bi bile drugačije, samim tim što su zaprećene strože kazne za teže oblike osnovnih krivičnih dela. Sve ovo doprinosi pravnoj sigurnosti, odnosno nesigurnosti.

Oba slučaja čiji je monitoring vršen su teška ubistva, u jednom imamo evidentno pogrešnu kvalifikaciju dela, što je uslovalo veliki raspon između izrečenih kazni zatvora. U prvom slučaju imamo izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 30 godina, u drugom slučaju imamo izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina. U drugom, ovde praćenom slučaju, okrivljeni, odnosno optuženi, je pripadnik policije.

Policija, javni tužioci, sudije, te organi starateljstva, moraju stalno imati obuke sa temom postupanja sa ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Ovo je potrebno da bi se stvorila efikasna, sistemska pomoć i podrška žrtvama.

Iako su javni tužioci, u dva slučaja čiji je monitoring vršen, relativno brzo podigli optužnice, zbog zaštite oštećenih potrebno je ipak brže pokretanje postupaka, a ne čekanje da dođe do fatalnih posledica.

Potrebno je već od početka krivičnog procesa upoznati oštećene sa pravom i mogućnošću za naknadu štete.

Neophodno je da sudovi, prilikom odmeravanja kazne, porodične okolnosti, odnosno činjenicu da je okrivljeni otac, ne uzimaju u obzir kao olakšavajuću okolnost, jer to dovodi do apsurd.

U dva slučaja koja su ovde obrađena centri za socijalni rad nisu bili uključeni tokom istrage, niti kasnije na glavnom pretresu, to stoga što maloletna deca pokojnica-oštećenih nisu imala status oštećenih u postupcima. Ovo je takođe nedopustivo. Maloletna deca pokojnica-oštećenih su u najvećoj meri oštećena izvršenjem ovih krivičnih dela, te je nejasno zašto im se u postupcima status oštećenih ne priznaje. Ako su deca maloletna, to nije prepreka da dobiju status oštećenih u slučajevima femicida, jer bi im se postavio staratelj, a svakako bi imali pravo i na punomoćnika iz redova advokata.

A close-up photograph of a hand holding a red card. The hand is positioned on the left side of the frame, with the thumb and index finger gripping the edge of the card. The card is bright red and features white text. The background is a grey, textured surface covered with numerous red petals, which are out of focus, creating a bokeh effect. The lighting is soft, highlighting the texture of the hand and the vibrant color of the card and petals.

Šalji dalje
prijateljici, sestri, komš
koleginici, poznanici

Fotografkinja Marija Janković

inici,
i...

Biljana Slavković i Biljana Petrović,
psihoterapeutkinje

Institut za psihodramu

**GRUPNI RAD SA ŽENAMA KOJE
SU DOŽIVELE PARTNERSKO I
PORODIČNO NASILJE – VISOK
RIZIK OD NASILJA KAO FAKTOR
RETRAUMATIZACIJE**

Prema političkim, društvenim i pravnim tendencijama u Evropi i SAD-u tokom 90-tih godina dvadesetog veka dubinski se menja razumevanje, definisanje i postupanje kada je u pitanju fenomen nasilja u porodici koje vrše muškarci nad ženama i decom. Pored Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW, UN 1979), Opcionog Protokola UN i Platforme za akciju (1999), doneta je i Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Konvencija Saveta Evrope predstavlja međunarodni ugovor sastavljen pod okriljem Saveta Evrope koji je potpisan 2011. godine u Istanbulu. Konvencija ima za cilj sprečavanje nasilja, zaštitu žrtava i „okončavanje nekažnjivosti počinitelja“. Narodna Skupština Republike Srbije je ratifikovala Konvenciju 31.10.2013. godine.

Partnersko nasilje i nasilje u porodici – javna sfera

Najprisutniji stereotipi i predrasude u široj javnosti i među profesionalcima baziraju se na uvreženom stavu da sve što se dešava u porodici jeste privatna sfera, pa se takav stav onda primenjuje i na nasilje u porodici. Iz istih razloga i same žrtve prikrivaju nasilje koje trpe, zbog osude okoline ako o tome progovore, kao i zbog dubokog osećanja da im se neće verovati, kao i stida i krivice kao dominantnih osećanja koja su posledica nasilja koje trpe.

Podsećamo na zakon donet u Austriji 1997. godine koji je primer promene pomenutih predrasuda i najbolje prakse u zaštiti žrtava. Naime, zakon je uveo neophodnu novu orijentaciju ili, bolje rečeno, promenu paradigme koja vodi drugačijem razumevanju fenomena nasilja u porodici i definiše odgovarajuću reakciju države na nasilje.

„Akti nasilja koji se vrše u porodičnoj sferi više se ne definišu niti tretiraju kao privatna stvar ili porodična afera, već kao uzrok društvene zabrinutosti, ili preciznije, kao pitanje očuvanja reda i mira. Stoga se uočava promena linije razgraničenja javne i privatne sfere:

nasilje u kući se više ne razmatra kao problem koji se tiče samo porodice, a ne i države. Iako se intimnost privatne sfere mora poštovati i tradicionalno se uvek poštovala od strane države, ova sfera je redefinisana: ona se završava tamo gde je državna intervencija neophodna u cilju bezbednosti pojedinca“.

U zemljama Evropske unije živi oko 170 miliona žena i devojčica. Postojeća istraživanja navode da je oko 42 do 56 miliona žena i devojčica pogođeno nasiljem¹. Kod nasilja u porodici, žrtve su obično žene i deca (u preko 90% slučajeva), a učinioci pretežno muški članovi porodice. Deca su uvek pogođena nasiljem, da li direktno ili indirektno - tako što dožive nasilje nad svojom majkom. Američko istraživanje je pokazalo da u 70% slučajeva kada su zlostavljane žene, i deca su direktno pogođena nasiljem (videti Bowker/ Arbitel7 Mc Ferron 1988)².

Nasilje u porodici i u partnerskim odnosima u Srbiji danas - postojanje visokog rizika za žrtve

Uprkos činjenici da je život bez nasilja osnovno ljudsko pravo, prema statistikama, svaka treća žena u Srbiji trpi fizičko, a svaka druga psihičko nasilje u porodici i u partnerskim odnosima. Iako je nasilje u porodici sankcionisano Porodičnim zakonom i Krivičnim zakonikom Republike Srbije i najnovijim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici (2017), u Srbiji još uvek nemamo dovoljno operativno praćenje slučajeva nasilja u porodici od strane institucija, a posebno se to odnosi na bazu podataka o ubistvima žena - žrtvama femicida. „Na osnovu medijskih izveštaja utvrđeno je da je tokom 2017. godine na teritoriji Srbije u porodično/partnerskom kontekstu ubijeno 26 žena. U istom periodu zabeleženo je i najmanje 8 pokušaja ubistava žena u porodično/partnerskom kontekstu“³.

1 Logar, Rosa „Iseljenje nasilnika i šta onda?“, Stručni samit „Intervencije u slučajevima nasilja u porodici II - Interventni centar na tlu Evrope“, 2003, Berlin

2 Logar, Rosa „Iseljenje nasilnika i šta onda?“, Stručni samit „Intervencije u slučajevima nasilja u porodici II - Interventni centar na tlu Evrope“, 2003, Berlin

3 Mreža Žene protiv nasilja: Femicid - ubistva žena u Srbiji, Kvantitativno-narativni izveštaj za 2017. god.

U poslednje dve godine u Srbiji na svakih nedelju dana jednu ženu ubije njen bivši ili aktuelni partner. Ono što najviše zabrinjava je da se svaka treća ubijena žena obraćala nadležnima tražeći zaštitu.

Visok stepen nebezbednosti žena u situacijama partnerskog i porodičnog nasilja u Srbiji, kao i nedovoljno efikasna zaštita tokom procesa pred institucijama, nametnuli su potrebu da se iznađu načini da se žrtve osnaže kako bi se zaštitile u što većoj meri. Kao odgovor na ovu situaciju kreiran je projekat „Ustani za žene čiji se glas više ne čuje – ka efikasnijem utvrđivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida“ u organizaciji Mreže Žene protiv nasilja, finansiran od strane Evropske unije. Važan segment projekta je ciklus seminara „Grupni rad sa ženama – žrtvama partnerskog i porodičnog nasilja“ koje su u saradnji sa Mrežom Žene protiv nasilja osmislile i vodile psihoterapeutkinje Biljana Slavković i Biljana Petrović iz Instituta za psihodramu iz Beograda. U realizovanim seminarima su učestvovala ženske organizacije: Peščanik (NVO koordinator), Autonomni ženski centar, ...IZ KRUGA Vojvodina, SOS Ženski centar Novi Sad, Žene za mir - Leskovac, Udruženje Roma Novi Bečej, SOS telefon Vranje. Ukupno je programom bilo obuhvaćeno sedamdeset korisnica/klijentkinja ovih organizacija. Ukratko će na ovom mestu biti prikazani ciljevi, dinamika, statistika i metodologija grupnog rada, a u nastavku teksta će više reči biti o zapažanjima učesnica i autorki, ishodima grupnog rada, kao i preporukama koje bi mogle da pomognu u radu pomagačicama/pomagačima i predstavnicama/predstavnicima institucija u pružanju efikasne podrške žrtvama, sa naglaskom na poštovanju osnovnog principa u radu - **obezbeđivanju najvišeg stepena bezbednosti žrtava**.

Ciljevi, dinamika, statistika i metodologija grupnog rada

Seminari su izvođeni u periodu od avgusta 2016. do aprila 2018. godine. Pojedinačni seminar sadrži tri seanse. Svi seminari su urađeni sa istovetnom agendom, istim ciljem i metodologijom, ali to nije umanjilo mogućnosti prilagođavanja rada potrebama učesni-

ca, veličini grupe i nekim drugim okolnostima (dinamika u grupi, specifičnosti klijentkinja i drugo). Osnovni **cilj seminara** bio je pro-rada posledica traumatskog iskustva i rodno zasnovanog nasilja (partnerskog i/ili porodičnog) i osnaživanje kroz povećanje nivoa bezbednosti žena žrtava (preživelih). Seminari su bili namenjeni klijentkinjama ženskih organizacija koje su gore nabrojane i koje učestvuju u projektu. Deo klijentkinja je izašao iz nasilja, deo su žene koje su i dalje u akutnom nasilju (uz izraženu želju da intezi-viraju proces izlaska iz nasilja); jedan broj klijentkinja je odavno izašao iz nasilja, ali ono i dalje traje (preko dece, u vezi sa podelom imovine i dr.) zbog neefikasnosti sistema. Veći deo učesnica programa koje su izašle iz nasilja i dalje nisu bezbedne (jedan broj njih je u aktuelnim sudskim procesima protiv nasilnika). Učesnice su različite starosne dobi, od mlađih devojaka dvadesetih godina, do većeg broja onih sa četrdesetak godina ili starije (najstarija učesnica ima šezdeset i četiri godine). Veći deo njih su žrtve partnerskog nasilja, a manji deo aktuelnog porodičnog nasilja (od strane oca, strica, brata, sina, očuha, svekra). Značajno je i da većinski žene imaju iskustvo trans-generacijskog nasilja u užoj i široj porodici. **Prosek života u partnerskom nasilju je od tri do četrdeset godina.** Jedan broj učesnica od najranijeg detinjstva trpi porodično nasilje. Sve žene su se obratile organizacijama u okviru kojih je realizovan projekat, a primećeno je da ove organizacije predstavljaju jedinu kontinuiranu podršku za njih u datom okruženju.

Grupni rad je organizovan u okviru tri radionice u trajanju od po 3,5 sata. *Uvodne radionice* su imale za cilj kreiranje radne atmosfere u grupi i uspostavljanje osnovnog poverenja kako bi se ostvarili uslovi za bezbedan rad sa njihovim traumatskim iskustvima. *Druga radionica* je obuhvatila rad na individualnim slučajevima iskustva nasilja učesnica, rizicima i izradu *Individualnih sigurnosnih planova*. *Treća radionica* je sadržala definisanje *Grupnog plana sigurnosti* na nivou grupe; dokumentovanje; povratne informacije i zatvaranje grupnog rada. Autorke su osmislile *metodološki pristup* koji je uključio: grupni rad na nivou cele grupe ili u malim grupama, rad u parovima i individualni rad; sociometriju; primenu psihodramskog i sociodramskog metoda, korišćenje pripremljenih materijala i tabela u cilju kreiranja bezbednosnih mapa; korišćenje art tehnika

u grupnom radu koje su posebno značajna mogućnost da se, osim kroz reči, o traumatskom iskustvu progovori i na drugačije načine. Važan deo rada sa učesnicama je edukacija o rodno zasnovanom nasilju, mehanizmima nasilja i strategijama nasilnika, pravima žrtava i psihoedukacija o posledicama nasilja. Zato su korišćeni sledeći radni materijali koji su od strane učesnica prepoznati kao važan faktor osnaživanja: lista za ispitivanje i planiranje sigurnosti; individualni sigurnosni plan - plan zaštite od nasilja u porodici ili intimnom partnerskom odnosu; lista vrednosnih stavova žena žrtava rodno zasnovanog nasilja; fotografija Grupnog sigurnosnog plana (ishod grupnog rada tokom seminara); fotografija Mape bezbednosti (ishod grupnog rada tokom seminara); lista kontakata organizacija i institucija kojima mogu da se obrate u svojoj sredini za različite nivoe podrške. Svi seminari ocenjeni su odličnom ocenom. Prosečna ocena svih elementa seminara bila je 4,83 od maksimalnih 5, što najviše upućuje na to da program seminara tačno odgovorio na najvažnije potrebe učesnica.

U nastavku teksta autorke će izneti najvažnije nalaze grupne intervencije. Napominjemo da su same učesnice svojim prisustvom, uključenošću, otvorenošću i kreativnošću u najvećoj meri svojevrstne „koautorke“ ovog programa, a da su autorke podržavale, vodile proces, omogućile atmosferu podrške i **empatije i nastupale iz uloge ravnopravnosti sa učesnicama, bez zloupotrebe sopstvene pozicije moći.**

Dinamika rada i utisci voditeljki

Šta se pokazalo kao primarni uslov za uspešno funkcionisanje ovako homogene grupe, po kriterijumu iskustva traume nasilja? Učesnice su veoma rado prihvatale preporuke o poverljivosti, a to je doprinelo da se izgradi otvorena atmosfera za rad na različitim i, naročito, na traumatskim iskustvima. Poverljivost je često narušena u intervencijama institucija, a neophodna je da bi žrtve mogle da razviju poverenje, kako u pomagačice/pomagače, tako i u procese, tj. sistem. Intezivna razmena između učesnica se dešavala već od

upoznavanja, kada su žene, umesto formalnog predstavljanja, odmah govorile o ličnom iskustvu nasilja i ulozi žrtve. Ova razmena je po pravilu bila veoma intezivna, učesnice su se snažno „ventilirale“ (govorile su o istoriji doživljenog nasilja, trenutnoj situaciji, poteškoćama koje imaju zbog nedovoljne neefikasnosti institucija, o intenzivnim emocijama koje osećaju). Ono što je karakteristično za ovakve grupe je mogućnost (i opasnost) preplavljenosti teškim emocijama. Zbog toga su voditeljke pažljivo planirale intervencije, kako bi adekvatno zbrinule žene koje su u toku razmene doživele preplavljenost sopstvenim traumatskim iskustvom. *Vođenje računa o ličnoj obučenosti i spremnosti da aktivno slušamo žrtve je i najbolja prevencija da žene, deleći svoje iskustvo, ne dožive retraumatizaciju (tj. da ponovo prožive bol traumatskog iskustva).*

Svedočenje žrtava - blagotvorni značaj deljenja ličnog iskustva nasilja

Zašto je za pomagačice i pomagače važno da jasno vide i pažljivo slušaju žrtve?

Manji broj klijentkinja je bio u izuzetno teškom stanju – psihofizički veoma isrpljene; fokus grupe često je bio usmeren ka ovim najosetljivijim ženama; takođe, grupe su se fokusirale na najbrutalnije slučajeve nasilja i ugrožavanja života, što je budilo snažnu empatiju među učesnicama (u slučajevima torture i pokušaja ubistva od strane nasilnika; u slučajevima direktnog nasilja nad decom). Opisani oblici iskustva nasilja su: psihološko nasilje (svi poznati oblici), fizičko nasilje, ekonomsko nasilje, svi elementi seksualnog nasilja; sve žene koje imaju decu su potvrdile da su i njihova deca žrtve nasilja. Tema roditeljstva i nasilja u porodici se nametala u svim grupama kao značajna tema - učesnice su opisivale svoj veoma složen odnos sa decom. Nasilnici su sadašnji ili bivši muževi, vanbračni partneri i bivši partneri, većinski muški članovi primarne porodice (otac, očuh, brat, stric, u jednom slučaju majka). Veoma često su i članovi porodica nasilnika aktivno uključeni u nasilje nad učesnicama i njihovom decom (onda kada je, na primer, izrečena mera zaštite „zabrana prilaska nasilnika“).

Značajne teme koje su se otvarale tokom seminara i intervencije

Voditeljke su validirale iskustvo žena i normalizovale njihovo stanje kao odgovor na nasilje koje trpe, podsticale diskusiju, afirmisale razgovor i individualni rad na temu ličnih snaga i kvaliteta. Ova aktivnost je omogućila ženama da se povežu sa periodom pre nasilja i da uvide koliko je nasilje napravilo „provaliju“ u njihovim životima. Takođe, radilo se na konstruktivnom preispitivanju koje od ličnih snaga mogu da ožive i koriste za oporavak i planiranje budućeg bezbednijeg života. **Pozitivno su interpretirane njihove dosadašnje strategije preživljavanja i otvorena je diskusija za redefiniciju nekih mehanizama i strategija koje su koristile do tada, kao i izgradnju novih mehanizama, posebno na planu bezbednosti.**

Iako su učesnice dosta znale o situaciji nasilja u kojoj se nalaze, i pored podrške organizacija i institucija, bila je vidljiva potreba da se sistematizuje znanje. *Zaista, potvrdilo se u iskustvu žena da znanje jeste moć!* Tokom seminara je posvećena pažnja izraženoj potrebi učesnica da više nauče o mehanizmima rodno zasnovanog nasilja, zloupotrebi moći i kontrole od strane nasilnika, posledicama nasilja (promenama na planu osećanja, ponašanja, mišljenja, vrednosti, uticaju na sveukupno zdravstveno stanje), o simptomima koje osećaju, o dosadašnjim mehanizmima koji su jedno vreme uspešni, ali kasnije mogu postati smetnja za izlazak iz nasilja⁴. Deo grupne diskusije posvećen je sledećim temama:

- razumevanju fenomena trans-generacijskog nasilja i uticaja na odrasli život (većina učesnica je iskusila nasilje u detinjstvu u primarnim porodicama);
- razumevanju uloge nasilnog roditelja i negativnog efekta na decu: „nasilje nad majkom uvek je i nasilje nad decom“. Razgovarano je o prevaziđenoj podeli na „direktne i indirektne“

⁴ Npr: psihološki (nesvesni) mehanizam poricanja privremeno štiti osobu od preplavljenosti strašnom realnošću, ali dugoročno ometa osobu da u punoj meri uvidi destruktivne efekte te realnosti; često će žrtve zbog mehanizma poricanja misliti „možda nasilje prestane samo od sebe, ili biće bolje, ili nije on toliko loš, iako me napada“.

žrtve i ova saznanja su se za deo učesnica pokazale kao „otkrovenje“ kada su u pitanju dileme oko odrastanja njihove dece u porodičnom nasilju;

- iskustvu sa nadležnim institucijama: učesnice su u svim grupama posvetile mnogo vremena svojim iskustvima sa različitim institucijama kojima su se obraćale (policija, centri za socijalni rad, tužilaštvo, sud, zdravstvene i obrazovne institucije) i njihovoj nedovoljnoj efikasnosti. Osvetljena su i razmenjena lična iskustva institucionalnog nasilja koje doživljavaju, od blažih oblika, do onih u kojima je vidljivo flagrantno kršenje njihovih prava i zakona Republike Srbije;
- *strah kao dominantno osećanje* – učesnice su u diskusiji uglavnom govorile o intezivnom strahu za svoju i bezbednost svoje dece, porodice i nepostojanju dostupne i efikasne zaštite od nasilnika;
- posebna pažnja je posvećena temi *prevencije budućih opasnih situacija* tj. potrebi da se uveća znanje o manipulativnim strategijama nasilnika i načinima da se na vreme prepozna potencijalna agresija kod budućih partnera. Na taj način bi se obezbedio viši stepen sigurnosti žena;
- patrijarhalnom društvu i dubljem razumevanju nesvesnih obrazaca patrijarhalnog društva kao snažnog faktora za održanje disbalansa moći muškarca nad ženom, sa očekivanjima da se žena „povinuje i žrtvuje“, da je „kriva za nasilje koje trpi“, „da mora da bude savršena majka, iako trpi naslje“ i sl. Prišećanje na iskustava svojih majki, baka i rođaka omogućava da se utiče na promenu uverenja kod žena, u pokušaju da se ponudi alternativa patrijarhalnoj ulozi žene; da same učesnice sebe dožive kroz drugačiju prizmu – kao osobe koje imaju pravo na nezavisnost, život bez nasilja i lične izbore koji mogu biti u suprotnosti sa očekivanjima većinskog patrijarhata. Uticanje na promenu vrednosnog sistema žrtava je označeno kao način *da se u budućnosti izbegne ponavljanje obrasca žrtve u partnerskom odnosu. Posredno bi to u*

nekoj meri pozitivno uticalo na bezbednost žena, prevenciju povreda i smanjenje rizika od smrtnih ishoda – femicida.

Međutim, pozitivne promene u uverenjima žena ne mogu biti glavni faktor za prevenciju eskalacije nasilje i femicida. Samo efikasne institucije, kroz sistemski pristup, rukovodeći se uvremenjenom i realnom procenom rizika mogu zaustaviti nasilje i potencijalni femicid kao krajnji ishod.

Projekat i femicid

Projekat „Ustani za žene čiji se glas više ne čuje – ka efikasnijem utvrđivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida“ u okviru koga je realizovan ciklus seminara „Grupni rad sa ženama koje su doživele partnersko i porodično nasilje“ primarno je bio fokusiran na oblast bezbednosti, rizike i prevenciju femicida. U skladu sa tim je i program grupne podrške žrtvama centralni deo usmerio na utvrđivanje bezbednosnih rizika, izradu individualnog plana sigurnosti i grupne Mape sigurnosti. Ova tri zadatka su imala za cilj da pomognu kod identifikacije rizika, zatim identifikacije pojedinih psiholoških mehanizama kod žrtava, a koji ih sprečavaju da pravilno procenjuju stepen rizika kod samoopservacije; takođe, da se podigne nivo znanja o strategijama nasilnika; o zakonskim obavezama institucija da pruže blagovremenu i efikasnu zaštitu, i najzad, da se iznađu novi načini za povećanje bezbednosti kroz samoosnaživanje i umrežavanje žena u trasiranju puta ka bezbednijem životu.

Nasilje svojim razornim dejstvom oduzima sadašnjost i nadu u budućnost.

Strah koji žrtve osećaju mora da se uvaži, kako od njih samih, tako i od pomagačica/pomagača, organizacija i institucija. Žrtve najbolje poznaju nasilnike i zato mogu najtačnije, uz podršku stručnjaka, da procene stepen rizika za svoju bezbednost.

Uvažavanje straha i korišćenje svih raspoloživih mera bezbednosti mora biti osnovni princip u radu na zaustavljanju nasilja, a žrtvama na taj način možemo vratiti veru u život i nenasilnu budućnost!

Bezbednosni rizici

U grupnom radu sa šezdeset jednom učesnicom, žrtvom rodno zasnovanog nasilja, iz različitih područja u Srbiji, identifikovana je lista najvažnijih bezbednosnih rizika:

- nedovoljna efikasnost institucija policije, centara za socijalni rad, institucija tužilaštva i suda; neuključenost škola i medicinskih ustanova da blagovremeno prepoznaju i prijave nasilje i da se aktivnije uključe u multisektorsku saradnju, kao i da daju adekvatne izveštaje o slučajevima; sveukupno minimiziranje nasilja od strane institucija; neverovanje žrtvi; nepoštovanje zakona – neizricanje raspoloživih i adekvatnih mera protiv nasilnika; preveliki fokus na žrtve, a ne na zaustavljanje nasilnika;
- izostanak ili neadekvatnost reagovanja policije na pretnje i proganjanje, čak i na pretnje ubistvom (upućeno verbalno, putem različitih medija i sl.). Ovi propusti često budu uvod u teže telesne povrede i femicid;

- nereagovanje institucija u manjim sredinama, gde su lična poznanstva ili rođačke veze, kao i društveni uticaj nasilnika ili povezanost sa kriminalom česta zaledina za njih, a ove činjenice često odvrćaju predstavnike institucija da sprovedu zakone i štite žrtve;
- čest izostanak pravovremenog reagovanja u zaustavljanju nasilnika onda kada oni dolaze iz redova policije, vojske i drugih institucija. Primetan je otpor institucija da procesuiraju nasilnike u svojim redovima; suprotno, oni stručnjaci koji reaguju na ovakve pojave u okviru svojih nadležnosti i sami nekada budu izloženi pretnjama i ucenama;
- prenebregavanje visokog rizika u slučajevima posedovanja oružja ili lake dostupnosti oružja od strane nasilnika je često prisutno, a prema iskustvu učesnica praćeno je učestalom nespremnošću lokalne policije i tužilaštva da blagovremeno vrše proveru da li nasilnik ima oružje. Postoje slučajevi u kojima je oduzeto oružje vraćeno mimo procedura ili realnih procena rizika, pa je u tim slučajevima došlo do daljeg zastrašivanja i kontrolisanja žrtve, kao i do težih povređivanja i, na žalost, ubistava;
- nedovoljno informisanje: poteškoće da se u institucijama dobiju jasne, potpuno tačne informacije o pravima žrtava i zakonskim okvirima, kao i da se dobiju validni izveštaji o postupanju, kao i povratne informacije o toku postupaka; pomenuta neinformisanost otvara prostor za dalju manipulaciju od strane nasilnika i povećava strah i bespomoćnost kod žrtava;
- uslovljavanje žrtava od predstavnika/-ca institucija (često u centrima za socijalni rad) da učestvuju u medijaciji i porodičnoj terapiji u koju su uključeni i nasilnici⁵, čime se

5 Prema Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (obavezujući međunarodni ugovor) prema čl. 48. „zabranjen je proces obaveznog alternativnog razrešenja sporova, odnosno određivanja kazni – zabranjena je medijacija i pomirenja u vezi sa svim oblicima nasilja (psihičko, ekonomsko, fizičko, seksualno...), a situacija spajanja žrtve i nasilnika je neprihvatljiva.“

Prema Zakonu o posredovanju i medijaciji Republike Srbije, čl. 10: „U postupku posredovanja strane su ravnopravne. Posrednik je dužan, uvažavajući sve okolnosti slučaja, da stranama obezbedi ravnopravan položaj.“ – što nikako nije slučaj u nasilju u partnerskim odnosima i u porodici.

- narušavaju bezbednost i dobrobit žrtava, relativizuje odgovornost za nasilje koje mora biti samo na nasilniku, a time se nasilniku omogućava da opravdava nasilje koje čini i nastavi sa manipulacijama žrtve/žrtava i sistema. Važno je istaći da je ova nemila praksa još uvek prisutna uprkos jasnim preporukama međunarodnih konvencija o rodno zasnovanom nasilju, kao i relevantnim zakonima Republike Srbije;
- roditeljska uloga nasilnika – učestalo insistiranje institucija sistema (CSR, tužilaštvo, sud, veštaci) na davanju prioriteta nasilnom roditelju da očuva svoja roditeljska prava, uprkos čestim pokazateljima da je to ugrožavajuće za dečju bezbednost i zdrav razvoj i da predstavlja prostor za dalje nasilje nad majkom dece. Primeri iz 2017. godine govore koliko je ova praksa štetna, kako za žrtve, tako i za zajednicu. Slučajevi femicida i ubistva dece bili su, pored ostalih faktora, očigledni ishod neadekvatne procene rizika i nedavanja prioriteta dobrobiti žrtava, već pravu nasilnom roditelju – muškarcu da ima kontakt sa decom;

- Otvoren zadatak za predstavnike institucija u Srbiji ubuduće mora biti preispitivanje uobičajenih zabluda u vezi sa roditeljskim pravima nasilnih roditelja. Neophodna je dubinska promena u razumevanju i zahtev dodatne edukacije stručnjakinja i stručnjaka o štetnosti nasilja od strane nasilnog roditelja na rast, razvoj i dobrobit dece. Pravo deteta na bezbedan život, nenasilno roditeljstvo, zaštitu, blagostanje i ljubav je i moralno i zakonski jače od prava nasilnog roditelja!⁶

- nedostupnost psihološke podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja u institucijama i odsustvo sistematizovanog pristupa u psihološkoj podršci koje se mora bazirati na neosudivanju žrtve i poštovanju osnovnih principa u radu (a što se

⁶ Konvencija o pravu deteta Ujedinjenih nacija, čl. 19.

- odnosi i na žene i na njihovu decu – mlade) predstavlja značajan rizik po mentalno zdravlje žrtava i ukupno smanjuje njihove kapacitete za izlazak iz nasilja i oporavak od traume nasilja koja često ima oblike torture;
- neadekvatnost psihološkog veštačenja: učesnice su svedočile o velikom broju problematičnih mišljenja veštaka koje u procesima određuje sud; postoje mnogobrojni propusti u načinu veštačenja, nerazumljivim izveštajima, veštacima koji nisu edukovani da veštače decu ranog uzrasta, koji se rukovode patrijarhalnim stavovima i kojima nedostaje specifično znanje o rodno zasnovanom nasilju, mehanizmima ovih oblika nasilja, strategije nasilnika, mehanizmima preživljavanja žrtava. Nalazi često odražavaju stigmatu kada su u pitanju žene kao žrtve, a nasilnici se vide kroz prizmu patrijarhata. Ovakva mišljenja veštaka umnogome se koriste kao povod za zaštitu prava nasilnih roditelja, najčešće očeva, da uprkos nasilju koje je dokazano i koje čine, održavaju kontakt sa decom na za njih štetan način, kao i da nastave pritisak i različite oblike nasilja nad majkom kroz ove kontakte⁷. Može se zaključiti da postoje značajni zahtevi za preispitivanje sistema psihološkog veštačenja, kao i neophodnost osnivanja službe specijalizovanih veštaka u slučajevima rodno zasnovanog nasilja.

Nebezbednost i trauma, posledice

Neophodno je na ovom mestu podsetiti na razorni uticaj života u opasnosti na fizički i psihološki integritet žrtava, a posebno kada je izvor opasnost u porodici i u vezama u kojima postoji emocionalna bliskost, što karakteriše rodno zasnovano nasilje. Osnovna ljudska potreba je da se osećamo sigurno, da nam je obezbeđeno poštovanje psiholoških i fizičkih granica, da imamo zadovoljene osnovne

⁷ Mnogobrojni su primeri teških povreda i ubistva koja su se desila zbog ozbiljnog zanemarivanja visokog stepena rizika, i upravo u situacijama kada su nasilni očevo imali mogućnost kontakta sa decom (npr. u Beogradu 2017. godine su se dogodila dva slučaja femicida i to u blizini CSR-a).

potrebe; da imamo slobodu kretanja, kao i osećaj kontrole nad svojim životom, u meri u kojoj nam je to, kao ljudskoj vrsti, omogućeno. Da bismo bili zdravi, produktivni, kreativni, da bismo razvili svoje kapacitete u društvu u kome živimo – neophodno je da se osećamo bezbedno i da, ako nas neko ugrožava, institucije pruže efikasnu i blagovremenu zaštitu.

Rodno zasnovano nasilje nosi ogromne bezbednosne rizike. Neka- da je lakše razmišljati o nebezbednosti na ulici ili u toku ratnih zbi- vanja ili prirodnih nepogoda. Međutim, posledice nasilja koje nad nama vrše oni koji bi po prirodi stvari trebalo da nas štite, vole i pri- hvataju, teško su sagledive. Život u strahu, u neizvesnosti, u potči- njenosti, uz psihičko, fizičko, seksualno, ekonomsko i drugo nasilje umnogome ugrožava fizičko i psihičko zdravlje žrtava. Zato je stal- na briga o proceni stepena rizika u kome su žrtve i omogućavanje bezbednosti neophodan uslov da se:

- žrtva osnaži da prijavi nasilje;
- da izađe iz nasilja;
- da prolazi sa što manje sekundarne viktimizacije kroz sve procese postizanja zaštite i protiv nasilnika;
- da uđe u oporavak, koji je moguć samo onda kada je omogu- ćena potpuna bezbednost i nasilje zaustavljeno;
- da se ponovo integriše u društvo koje je neće osuđivati i okrivljavati, već naprotiv, omogućiti joj da se dalje razvija i živi život bez nasilja i time povрати doživljaj sebe kao rav- nopravne i dostojanstvene;
- samo društvo se kroz omogućavanje pune bezbednosti žrtava može razviti u bolju i sigurniju zajednicu, sa programima pre- vencije kako bi se sprovela nulta tolerancija na nasilje, a što je jedan od najvažnijih preduslova demokratskog društva.

Ishodi iz programa „Grupni rad sa ženama koje su doživele partnersko i porodično nasilje“

U toku grupnog rada, učesnice su izradile sigurnosne planove koji su u funkciji alatki za samoprocenu i procenu rizika, pravljenje bezbednosnog plana i podizanja nivoa bezbednosti:

- *Individualni sigurnosni plan* - ovakav plan je koristan jer najdirektnije proizilazi iz analize istorije nasilja i aktuelne situacije bezbednosnih rizika od strane same žrtve, a zatim kroz diskusiju u grupi i sa voditeljicama. Onda kada su žrtve predugo u nasilju i kada su potpuno iscrpljene može se dogoditi da više ne prepoznaju stepen ugroženosti; baš u tim situacijama izrada Individualnog sigurnosnog plana u okviru grupe postaje dobar alat samozaštite. Pored toga, pozitivna podrška iz grupe omogućava da se Individualni sigurnosni plan dopuni i da se nađu bolja rešenja.
- *Grupni sigurnosti plan* - grupni sigurnosni plan je imao za cilj da objedini individualne odgovore i da se proceni bezbednost na nivou grupa (svojevrсна fokus grupa). Zahvaljujući nalazima, ponuđena je mogućnost da se ovo iskustvo koristi za razumevanje aktuelne situacije bezbednosti žrtava u širem kontekstu. U toku procesa, učesnice su se osnaživale, podržavale jedna drugu, osmišljavale moguća rešenja. Prosek u svim grupama je bio oko broja *tri* - „imam delimično razrađen sigurnosni plan i delimično koristim postojeće elemente podrške“ (broj *pet* je značio „imam potpuno razrađen sigurnosni plan i koristim sve postojeće elemente podrške“, dok je broj *jedan* označavao suprotnost).

Zahvaljujući ovom instrumentu i gore pomenutim rezultatima može se zaključiti da postoji još mnogo prostora za unapređivanje bezbednosti žrtava partnerskog i porodičnog nasilja u Srbiji, kao i da je neophodno osmisliti i sprovoditi systemske i raznolike oblike podrške i intervencija.

Formiranje Mreže međusobne podrške učesnica seminara

Seminari su pokazali važnost i snagu grupnih intervencija sa žrtama partnerskog nasilja. Učesnice su brzo i spontano prepoznale da mogu odlično jedna drugu da razumeju u kontekstu straha i osećanja nebezbednosti, kao i drugih osećanja, da one najbolje znaju kako funkcionišu nasilnici; da u manjoj gradskoj ili prigradskoj sredini mogu da se udruže i jedna drugu podrže na različite načine, da kao grupa imaju dodatne snage. Jedan broj učesnica su odmah ponudile drugima podršku iz zone svog funkcionisanja (zanatsku uslugu, kontakte, čuvanje deteta, preporuku za advokatkinju ili lekara, podelu iskustva iz pravne oblasti, asistenciju kada se odlazi u institucije, posebno kada se prijavljuje nasilje i od institucija pribavljaju zapisnici o ovim prijavama, čuvanje baze o iskustvu nasilja, pomoć u zapošljavanju, humanitarnu pomoć itd.).

Voditeljke su u svim grupama stimulisale formiranje nove neformalne mreže podrške među ženama, tako što su razmenjivale kontakte i planirale da nastave da se okupljaju i međusobno podržavaju.

Psihodramska prorada traumatkog iskustva – specifičnost metodologije i efikasnost

S obzirom na činjenicu da su autorke i voditeljke programa „Grupni rad sa ženama koje su doživele partnersko i porodično nasilje“ psihodramske terapeutkinje, bilo je logično da deo procesa bude sproveden kroz teoriju i praksu psihodrame⁸. *Psihodrama je bezbedni*

8 Psihodrama je grupni akcioni psihoterapijski metod koji se oslanja na teoriju, filozofiju i metodologiju J.L. Morena. Terapijski postupak se bazira na scenskoj ekspresiji uz korišćenje dramskih tehnika, sociometrije i grupne dinamike. U psihodrami klijenti su podstaknuti da produže i upotpune svoje postupke kroz postavku scena, igranje uloga i dramsku self-prezentaciju. U terapiji se koristi verbalna i neverbalna komunikacija. Na sceni se odigravaju sećanja na pređašnje događaje, nezavršene životne situacije, unutrašnje drame, fantazije, snovi, kao i priprema za buduće životne situacije. Ovi sadržaji odigravaju se na sceni *sada i ovdje* i približni su iskustvima iz realnog života ili su eksterjalizacija unutrašnjih mentalnih procesa (Kellerman, 1992).

metod za rad sa traumom – a to je ono što je učesnicama bilo veoma važno i u vezi sa čim su strahovale: da ih razgovor o nasilju koje su trpele i/ili i dalje trpe ne preplavi. Psihodrama je omogućila da dožive pozitivno iskustvo sebe, da se povežu sa svojim snagama. Pored toga, psihodrama je ojačala i učvrstila pozitivne veze između učesnica; kroz rad članice grupe mogla se doživeti i lična priča (psihodrama). Posebno su tehnike projekcije u budućnost bile korisne: učesnice su mogle da zamisle sebe u životu bez nasilja, da povrate sliku o sebi u novim ulogama. Takođe, da se obrate sebi, ili nekom važnom. *Posebno su u evaluacijama učesnice istakle važnost psihodrame zbog naglaska na osećanjima*, kao i mogućnost da se fokusiraju na sopstveno telo, na ono neverbalno – u čemu je i najčešće pohranjeno najviše iskustava neizgovorenog traumatskog iskustva, uključujući teška osećanja straha, bola, tuge, besa, razočarenja.

Pored toga, *psihodramska tehnika se pokazala kao najbolja priprema za situacije ročišta u sudskim postupcima, davanje izjava i svedočenja*. Kroz psihodramu je moguće iskustveno se pripremiti za takve situacije, uz poštovanje sopstvenih osećanja, ograničenja i očekivanja, što umnogome utiče na smanjenje stresa, anksioznosti, straha, bespomoćnosti i stida koji veoma negativno utiču na dobrobit žrtava tokom postupaka pred institucijama i faktor je retraumatizacije i sekundarne viktimizacije.

Kroz psihodramu su učesnice dodatno produbile procese samoosnaživanja, doživele otklon od emocija stida i krivice; psihodramsko odigravanje je poslužilo za ličnu podršku - kroz fokus na konstruktivne poruke sa ciljem integrisanja zanemarenih (traumatizovanih) delova sebe. Ovo je važan resurs za dalje zastupanje sebe u pravu na život bez nasilja. Psihodramski način rada je energizovao i pokrenuo učesnice, uz znatiželju i „psihodramsku avanturu“ pokrenuta je spontanost i kreativnost, što predstavlja glavne odlike zdravog funkcionisanja ljudi, a što je ranije traumatsko iskustvo ugrozilo.

Pokazalo se tačnim u i ovoj grupi da „iskustvo nasilja traži da o njemu govorimo, ali i da ga zauvek potisnemo“ (Judith Herman). Kada to radimo u podržavajućoj grupi, u psihodrami, na bezbedan način, onda dolazi do olakšanja i isceljenja.

Šta je žrtvama - klijentkinjama još potrebno u podizanju nivoa bezbednosti?

Preporuke voditeljki

Da bi se u potpunosti odgovorilo na bezbednosne rizike i pružila efikasna zaštita žrtvama rodno zasnovanog nasilja, neophodan je individualan pristup svakoj osobi, uz korišćenje standardnih procedura procene rizika, i to važi za sve pomagačice i pomagače, bez obzira na to u kom nivou sistema zaštite se nalaze. Usaglašen pristup i poštovanje osnovnih principa u radu sa žrtvama podrazumeva obraćanje pažnje na dodatne faktore rizika, u sledećim situacijama (prema nalazima u okviru projekta):

- posebno pažljiv pristup i slučajevima visokog rizika; kada su žrtve u depresivnim u/ili suicidalnim fazama; kada su teško hronično bolesne (što je najčešće posledica pretrpljenog nasilja); kada su siromašne; kada imaju bilo koji oblik invaliditeta; kada pripadaju manjinama (nacionalnim, seksualnim i drugim); kada ne govore srpski jezik ili ga nedovoljno dobro govore; *kada kod njih postoji mnogo isprepletenih gore pomenutih faktora rizika – što je čest slučaj.*

Dobra praksa u podizanju nivoa bezbednosti i osnaživanja Preporuke učesnica programa predstavnicima institucija i organizacija

Učesnice seminara su izjavile da je za njih veoma važna povezanost ženskih organizacija kojima su se obratile sa drugim akterima (institucijama, pojedincima); one veruju da je to najbolji način da im se omogući viši nivo bezbednosti. Pored toga, izrazile su želju da se

stimuliše osnivanje i realizacija grupa samopomoći; ove grupe bi, pored organizacija, mogle da osnivaju i institucije (npr. centri za socijalni rad ili zdravstvene ustanove), uz motivaciju drugih korisnica da se uključuju u ovakve grupe. Važno je istaći i potrebu učesnica za bezbedno čuvanje važne lične dokumentacije o nasilju koje su preživele u elektronskoj i/ili pisanoj formi (važna dokumenta, email prepisku, sms baze, foto baze itd). Ova dokumentacija je neophodna u svim procesima pred sudom, a često je nasilnici uništavaju, što utiče na bezbednost žrtava i ishode procesa u kojima učestvuju.

Učesnice su izrazile potrebu da direktnije komuniciraju sa nadležnim policijskim inspektorima, kako bi mogle direktno da saznaju o postupanju policije u zaštiti žena od nasilja (prava građanki, tipovi intervencija policije, nivo i načini zaštite od aktuelnih pretnji i nasilja, obaveza izdavanja zapisnika o intervenciji i druge važne teme).

Učesnice su apelovale da, pored NVO-a, i institucije socijalne i zdravstvene zaštite stvore uslove u obezbeđivanju psihološke podrške i terapije zbog posledica partnerskog i/ili porodičnog nasilja. I na kraju, ukazale su na važnost organizovanja periodičnih edukativnih seminara za žrtve (preživele) o mehanizmima i posledicama nasilja, odnosu majki sa decom kada žive u nasilju i na druge teme.

Ove hrabre i kreativne žene su poručile (materijali iz evaluacije):

Smatramo da je važno to što se konačno obraća veća pažnja na bezbednost žena (učesnica iz Leskovca); bilo je prostora da se svaka od nas žena emotivno izrazi, a uz to je bilo i smeha i dobrih osećanja (učesnica iz Novog Sada); dobila sam više od očekivanog, dobila sam puno novog znanja o onome što sam zapravo preživela, divna je bila razmena u grupi (učesnica iz Beograda); pomoglo mi je da pronađem sebe, prijala mi je atmosfera poverenja i otvorenost u grupi (učesnica iz Kruševca); grupa mi je mnogo značila i osećam se osnaženo (učesnica iz Vranja); psihodrama kao tehnika mi se veoma dopala, korišćiće mi za buduće situacije (učesnice iz Novog Sada i Beograda); naša neformalna mreža podrške je zaživela – u životu i online (učesnica iz Beograda); želim da se češće organizuju ovakvi programi (učesnice iz Kruševca, Leskovca, Vranja, Novog Sada, Beograda, Novog Bečeja, Smederevske Palanke).

6. decembar
DAN BORBE PROTIV FEMICIDA

NIJEDNA

NI JEDNA ŽENA MANJE
NI JEDNA MRTVA VIŠE!

KONTEKST FEMICIDA U ZEMLJAMA REGIONA

Albanija – izveštava Psihosocijalni centar Vatra

Albanija je razvila solidan zakonodavni okvir u oblasti građanskog i krivičnog prava za rešavanje nasilja u porodici. Albanija je 19.12.2011. godine potpisala Istanbulsku konvenciju i bila je druga država članica Veća Evrope koja je ratifikovala Konvenciju 4.2.2013. godine. Usvojeni su važni zakoni: Zakon o nasilju u porodici; Zakon o rodnoj ravnopravnosti u društvu; Zakon o zaštiti od diskriminacije. Unapređen je Krivični zakonik u vezi sa nasiljem u porodici i zaštitom žena i devojčica od nasilja i zlostavljanja. Nasilje u porodici se definiše kao krivično delo. Uprkos ovome, izveštaj GREVIO iz 2017. godine skreće pažnju zakonodavcu u Albaniji na niz preostalih praznina koje bi trebalo da budu rešene tekućim zakonodavnim reformama. One se tiču nedostatka konkretnih prekršaja usmerenih na psihološko nasilje i prinudnu sterilizaciju, odsustvo mera za zabranu ili zaštitu žrtava drugih oblika nasilja osim nasilja u porodici (GREVIO, 2017).

Takođe, u okviru politike možemo pomenuti Nacionalnu strategiju i akcioni plan za rodnu ravnopravnost (2016-2020), Nacionalni akcioni plan za uključivanje muškaraca i dečaka kao partnera žena i devojčica za rodnu ravnopravnost i prevenciju nasilja na rodnoj osnovi i nasilja u porodici (2014-2019) itd. Dok strateški ciljevi i ciljevi ovih političkih instrumenata često smatraju nasilje zasnovano na rodu kao krovni koncept koji obuhvata sve oblike nasilja nad ženama, njihovi specifični ishodi ipak i dalje su veoma fokusirani na nasilje u porodici. Drugi oblici nasilja nad ženama, poput prisilnog braka, prisilnog pobačaja, seksualnog nasilja, uključujući silovanje i seksualno uznemiravanje, nisu prioriteta u izradi i sprovođenju politika.

Uprkos svemu ovome, nasilje nad ženama u Albaniji ostaje alarmanтно. Od 2015. godine njihovi muževi i sunarodnici ubili su 34 žene. 76% žrtava nasilja u porodici bile su žene tokom 2016. godine (približno 2830). Ključne oblasti u kojima se žene u Albaniji i dalje suočavaju sa *de facto* diskriminacijom su: radni odnosi, gde žene prijavljuju veće stope nezaposlenosti; pristup robi i uslugama; pristup imovini, kapitalu i stanovanju, kao i učešće u politici i donošenju odluka. Što se tiče nasilja u porodici, postoji tendencija u Albaniji

da se promoviše oprostaj pod izgovorom tradicionalnih porodičnih vrednosti. Žene i devojke same u velikoj meri veruju da moraju tolerisati nasilje kako bi se porodica držala zajedno.

Zaštita se obično pruža posredstvom policije, kao i specijalizovanih usluga podrške, kao što su skloništa i telefonska linija (116 117). Uloga nevladinih organizacija u pružanju podrške i zaštite ženama koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja široko je priznata u Albaniji. Ženska skloništa postoje samo u većim gradovima - u Tirani, glavnom gradu, i drugim velikim gradovima kao što su Elbasan (srednja Albanija), Vlora (Južna Albanija) i Skadra (Severna Albanija). Sve u svemu, žene u Albaniji koje trpe nasilje zasnovano na rodu nemaju pristup najosnovnijim uslugama za svoju sigurnost i zaštitu.

Bosna i Hercegovina – izveštava Fondacija CURE

U BiH još ne postoji jedinstvena metodologija prikupljanja podataka o rodno zasnovanom nasilju. Prakse prikupljanja i analize podataka o slučajevima nasilja na osnovu spola i porodičnog nasilja ukazuju na značajne razlike u vrsti, evidentiranju i praćenju tih podataka u Federaciji BiH i RS.

Krivičnim zakonima entiteta i BiH za ubistvo je predviđena maksimalna kazna zatvora od 20 godina, odnosno 45 godina ako je riječ o ubistvu izvršenom na posebno okrutan način. Problem u BiH jeste da se ubice ne osuđuju na maksimalne kazne zatvora propisane zakonom. Do 2017. godine najveća kazna za ubistvo žene je bila 40 godina, a u objašnjenju stoje da su ubili A.Đ. na svirep način. Sve ostale kazne su bile blaže.

Prilikom donošenja odluke o presudi, sud uzima u obzir olakšavajuće okolnosti (ukoliko optuženi nema iza sebe drugih krivičnih djela, psihičku uračunljivost, da li je osoba porodičan čovjek, godine i sl.), te otežavajuće okolnosti, kao i težinu počinjenog krivičnog djela. Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne može propisati kao jedina glavna kazna za pojedino krivično djelo. Ako je izrečena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija i pomilovanje mogu se dati nakon izdržane tri petine kazne.

Na osnovu izvještaja „Informacije o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar-septembar 2016. godine“ izdatog od strane Federalnog MUP-a Federacije BiH, u tom periodu je počinjeno 11 ubistava. Na osnovu pretraživanja sadržaja internet stranice dnevno lista *Oslobođenje* i informativnog portala *Klix.ba*, došli smo samo do podataka o broju ubijenih žena na području Federacije BiH, od januara do novembra. Tri žene i jedna djevojčica su ubijene u tom periodu. Jedna žena i jedna djevojčica su ubijene od strane člana porodice, jednu djevojku je ubio bivši momak, a jednu ženu je ubio muškarac s kojim nije bila u familijarnom odnosu. Nismo bile u mogućnosti pronaći Izvještaj o stanju sigurnosti u Republici Srpskoj, niti zvanične podatke o broju ubistava u periodu od januara do novembra 2016. godine. Pretraživanjem interneta pronašla sam tekstove o ubistvima koja su se desila u tom periodu na području RS-a. Šest žena je ubijeno u tom periodu, četiri žene su ubijene od strane svog supruga, jednu je ubio bivši nevječani suprug, a jednu je ubio maloljetni nećak.

Prema podacima dobivenim od Federalne uprave policije, u prvih 9 mjeseci u 2017. godini ubijene su tri žene na području FBiH. Dalje, prema podacima iz „Informacije o stanju sigurnosti“ koje su javno dostupne na web portalu FUP-a, sve tri žene su bile u srodstvu sa svojim napadačima. Nakon završenog internet covering-a i prema izvještavanjima medija u BiH, tačnije *Klix.ba* i *Glasa Srpske*, u 2017. godini ubijene su četiri žene od strane njihovog partnera, jednu je ubio zet, dok se za jednu ženu sumnja da je ubijena u pokušaju pljačke. Na području BiH entiteta Republika Srpska, od početka 2017. godine u porodičnom nasilju ubijeno je šest žena. U periodu od januara do oktobra 2017. godine u RS-u je evidentirano 907 slučajeva nasilja u porodici. U prvih deset mjeseci 2017. godine žrtava porodičnog nasilja sa smrtnom posljedicom ženskog spola je bilo šest, dok ih je u toku 2016. i 2015. godine bilo po osam, istakli su za AA iz Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a RS-a (ovo sam kopirala iz medija).

ŽENE ŽRTVE RATA: Žene žrtve rata uglavnom se koriste u dnevno-političke i propagandne svrhe, dok se ukupna ili pojedinačna stradanja žena ni na koji način ne obilježavaju, kako na nivou lokalnih zajednica i entiteta, tako ni na nivou BiH. U periodu od 1992. do

1995. godine u Bosni i Hercegovini ubijeno je/stradalo 9901 žena, prema evidenciji Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva (objavljenoj u Bosanskoj knjizi mrtvih). Inicijativa za utvrđivanje Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH pokrenuta je krajem septembra 2014. godine, da bi se umanjila isključenost žena u procesima memorijalizacije ratnih stradanja u BiH u periodu 1992-1995 i unaprijedilo vrednovanje ženskih iskustava, doprinosa i stradanja u procesu oblikovanja zajedničke kulture sjećanja. Mirovne aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija iz Bijeljine, Tuzle, Sarajeva, Mostara, Bratunca, Višegrada, Modriče, Bihaća, Zenice, Grahova i Banjaluke dogovorile su se da od 2015. godine u okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, obilježavaju 8. decembar kao Dan sjećanja na stradanje žena u ratu u Bosni i Hercegovini.

Hrvatska – izveštava Centar za žene žrtve rata ROSA

Nakon slučaja femicida 1999. godine, kada je tokom suđenja za razvod braka čovek ubio tri žene (supругu, njenu advokaticu i sutkinju) u sudnici, 22. septembar proglašen je nacionalnim danom protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj.

U 2017. godini, feminističke nevladine organizacije organizovale su tematsku sesiju o femicidu u znak obeležavanja ovog datuma u Parlamentu. Tom prilikom, članovi desničarskih organizacija (kojima su se kasnije pridružili crkva i akademska zajednica) iskoristili su prostor da govore protiv Istanbulske konvencije umesto da govore o femicidu.

Zvanični podaci - broj ubijenih žena od strane intimnih partnera i bliskih osoba u Republici Hrvatskoj od 2010. do 2017. godine (Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova):

Godina	Ukupni broj ubistava	Ukupni broj ubistava žena	Ukupni broj ubistava žena od strane bliske osobe	Ukupni broj ubistava žena od strane intimnog partnera	Procenat ubistava od strane intimnog partnera u okviru svih ubistava
2010	59	29	15	9	15 %
2011	49	19	12	6	12 %
2012	51	17	13	8	15 %
2013	41	21	12	7	17 %
2014	35	17	14	8	22 %
2015	33	15	15	12	36 %
2016	43	20	18	11	25 %
2017	43	18	15	8	18 %

Ove statistike su nepotpune. Statistički podaci ne objašnjavaju bliže odnose između žrtve i počinioca, nejasno je koliko su ubijenih žena ubili njihovi bivši ili sadašnji partneri, za žene koje su ubijene od strane bliske osobe nije objašnjeno ko je počinitelj (otac, brat, sin...). Takođe, u ovim statistikama nejasno je koliko je žena ubijeno od strane bivšeg ili sadašnjeg partnera sa kojim nisu živele na istoj adresi. Pored toga, ovaj dokument ne ukazuje na oružje ili na način izvršenja ubistva. Samo kompletni podaci mogu dati stvarnu sliku o femicidu u Hrvatskoj.

Kada je reč o rasprostranjenosti, femicidi predstavljaju 25-30% svih ubistava, prema policijskim izveštajima. U skoro svim slučajevima femicida postoji istorija ranijeg nasilja koja je prijavljena policiji. Prema tome, većina ovih femicida mogla je biti sprečena adekvatnim odgovorima institucija.

Takođe je evidentan neadekvatan odgovor na nasilje nad ženama. Nasilje se uglavnom krivično goni kao prekršaj, a presude su minimalne i blage. Nacionalni tim za prevenciju nasilja (uspostavljen nakon femicida u Petrinji 2005. godine, kada je muž ubio suprugu i njene dve prijateljice zbog toga što je odlučila da se razvede)

organizovao je sednicu u Parlamentu (Parlamentarni odbor za rodnu ravnopravnost) 25.11.2017. godine. Tokom ove sednice, članovi Nacionalnog tima su se žalili da odgovarajuće institucije ne saraduju s njima (iako su sami predstavnici institucija).

I krivični i prekršajni sudovi izriču blage, uglavnom uslovne kazne i redovno oslobađaju optužene da se brane sa slobode.

Zaštitne mere se izdaju u manjoj meri, a u onim slučajevima kada su izdate, njihova delotvorna primena je pod znakom pitanja. Kao i 2015. godine, brojke i dalje jasno pokazuju značajnu i ozbiljnu fizičku ugroženost žena od strane partnera (92% počinioca nasilja među bliskim licima su muškarci).

Veliki problem je praksa dvostrukih hapšenja u slučajevima partnerskog nasilja (policija ne prepoznaje primarnog nasilnika). Ovo je slučaj kada su i žrtva i počinilac uhapšeni, on zbog nasilja, a ona zato što se branila ili ga vređala. Posle ovakvog tretmana, žene više ne prijavljuju nasilje. Zaista, došlo je do značajnog smanjenja prijavljivanja nasilja. U toku 2017. godine u Hrvatskoj je bilo 9471 slučajeva nasilja u porodici pod LPDV, što pokazuje kontinuirani i alarmantan pad u prijavljivanju nasilja nad ženama. U 2010. godini, prema ovom zakonu, prijavljeno je 15.189 slučajeva nasilja u porodici, pa je to pad od 38% za 7 godina. Ove brojke svake godine stalno opadaju.

U nekim slučajevima, policija ne reaguje adekvatno ili ne priznaje nasilje jer nije definisano Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Na primer, u nasilju nad ženom koje vrši nasilnik u partnerskom odnosu kraćem od tri godine ili kada nemaju zajedničku decu, zakon to ne prepoznaje kao nasilje intimnog partnera.

Ratifikaciji Istanbulske konvencije (april 2018) prethodila je dramatična javna rasprava i snažan otpor crkve i desničarskih organizacija. Kako je Konvencija ipak ratificirana, otvoren je prostor za unapređenje pravnog okvira u oblasti suzbijanja muškog nasilja prema ženama.

Ombudsmanka za ravnopravnost polova, u saradnji sa nevladinom organizacijom Ženska soba, uspostavila je *Femicid watch* - telo za posmatranje, sveobuhvatno praćenje, prikupljanje podataka, anali-

zu i izveštavanje o slučajevima ubistava žena. Ova aktivnost je deo projekta podržanog od strane EU koji vodi Kancelarija ombudsmana. Iako osnivanje ovog tela sledi preporuke Specijalne izveštačice UN-a o nasilju nad ženama, Dubravke Šimonović, druge ženske organizacije su potpuno ignorisane i isključene iz tog procesa.

Makedonija – izveštava Nacionalna mreža protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici

U Republici Makedoniji postoji niska svest o pitanju ubistva žena zbog toga što su žene (femicid), a ova ubistva su regulisana samo Krivičnim zakonom, uz posebnu odredbu ako je delo počinjeno u okviru porodičnog nasilja. Kazna zatvorom obuhvata period od 10 godina do doživotne robije. Istanbulska konvencija ratifikovana je 22.12.2017. godine i stupiće na snagu 1.7.2018. godine.

U cilju podizanja svesti o ovom pitanju, Nacionalna mreža je dana 25.10.2017. organizovala konferenciju *Femicid - namerno ubijanje žena zbog toga što su žene*, u saradnji sa UN. Predavačica na konferenciji bila je Šalva Veil, profesorka na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu i poznata istraživačica i govornica na temu nasilja nad ženama i femicida.

Nacionalna mreža je u 2017. godini analizirala slučajeve femicida u Republici Makedoniji u periodu od 2008. do 2016. godine. Analiza je sprovedena uz podršku UNDP-a i trenutno je u procesu finalnog pregleda i pripreme za štampu. Trebalo bi da bude dostupna krajem meseca (april) kada je prezentacija planirana uz medijsku pokrivenost.

Kako bismo prikupile podatke o femicidu, uputile smo zahteve za informisanje javnosti regionalnim sudovima, državnim tužilaštvima i Državnom zavodu za statistiku. Nažalost, iz većine ovih institucija dobili smo odgovor da ne prikupljaju i ne razdvajaju podatke na način da mogu pružiti informacije o odnosu između počinioca i žrtve. Iz Državnog zavoda za statistiku dobili smo ukupan broj ubijenih žena za analizirani period, ali i dalje bez dodatnih informacija. Ovo je jedna od glavnih prepreka u prikupljanju podataka o femicidu u Makedoniji.

Zbog toga su naši glavni izvori informacija o femicidu bili medijski izveštaji. Vodile smo analizu medijskih arhiva i pronašle smo informacije o 54 slučaja femicida (2008-2016). Od analiziranih slučajeva, većina žena je ubijena od strane trenutnog ili bivšeg supružnika ili partnera. U 17 slučajeva počinitelj je izvršio samoubistvo. Iako u većini slučajeva nasilje nije prijavljeno nadležnim institucijama, čak ni u slučajevima kada je počinitelj imao dijagnozu izmenjenog mentalnog stanja, i dalje je postojalo iza zatvorenih vrata. U više od 90% slučajeva, ubistvo se dogodilo u kući ili, ukoliko je pokrenut postupak razvoda, u domu roditelja žrtve. Izražen i jak bes je prisutan u većini slučajeva, što se vidi iz načina ubijanja. Motivi za ubistvo su uobičajeni: neslaganje sa zahtevima i stavovima; nedostatak ispunjenja muških potreba i straha počinioca da ga je žrtva varala, itd.

Postoji hitna potreba za rešavanjem pitanja femicida i uspostavljanjem odgovarajućih mehanizama za prevenciju, prikupljanje podataka, podizanje svesti, kao i priznavanje ovog oblika nasilja nad ženama u nacionalnom zakonodavstvu.

Kosovo – izveštava Kosovska Ženska mreža (KŽM)

Nasilje nad ženama i dalje ostaje jedna od glavnih briga kosovskog društva, posebno za aktivistkinje za prava žena. U poslednje vreme, Kosovo je svedok povećanog broja žena ubijenih od strane članova porodice ili partnera. U 2015. godini, kada je KŽM upućivala na objavljivanje istraživačkog izveštaja o nasilju u porodici, KŽM je saznala za novu tragediju: ubistvo Zejnepe Bitici-Beriša, počinjeno sa dvadeset uboda nožem od strane njenog supruga. Njena porodica i prijatelji, aktivistkinje za ženska prava, mediji i građani pokušali su da se nose sa razlozima iza takvog besmislenog nasilja. Dodatno smo bile šokirane jer smo saznale da je nekoliko puta tražila pomoć u policiji, ali da su njeni zahtevi bili odbijeni bez odgovora. Napredak koji smo mislile da smo primetile u pisanju ovog izveštaja izgledao je kao da nestaje sa svakom novom činjenicom koja je otkrivena. Bile smo strašno ljute zbog tračeva koje smo čule od predstavnika kosovskih institucija, koji su šaputali iza zatvorenih vrata: „možda je razgovarala sa muškarcem telefonom, što je naljutilo njenog

muža“ ili „možda je bila nemoralna“. Bile smo šokirane i rastužene institucijama i društvom koje i dalje krivi žrtvu za zločin. KŽM je u 2017. godini blisko podržala porodicu žrtve koja je poslala presudu Osnovnog suda u Prizrenu Apelacionom sudu jer je prvi kaznio ubicu sa samo 12 godina zatvora. Apelacioni sud povećao je kaznu na 17 godina zatvora.

Nasilje u porodici ostaje jedan od glavnih tipova nasilja počinjenih na Kosovu. Od 2000. godine podaci KŽM-a prikupljeni tokom narednih godina pokazuju da je oko 18.444 slučajeva prijavljeno institucijama. U ovim izveštajima podaci pokazuju da su većina žrtava zločina počinjenih unutar domaćinstava na Kosovu od 2009. godine prijavljenih policiji, bile žene. S druge strane, kao i svugde u svetu, prema policijskim podacima, daleko više muškaraca nego žena osumnjičeno je da čini zločine (94% u periodu od 2015. do 2017. godine).

Što se tiče femicida ili ubistva žena, podaci iz Kosova pokazuju da je u 2015. godini bilo 11 slučajeva ubistava žena i tri slučaja teškog ubistva. U 2016. godini, 10 slučajeva ubistva žena i pet slučajeva teškog ubistva žena. U 2017. godini 13 žena je ubijeno, od toga sedam žena bile su žrtve teških ubistava.

Crna Gora – izveštava Centar za ženska prava

U Crnoj Gori ne postoje zvanični podaci o femicidu, a u dostupnim izveštajima institucija podaci nisu razvrstani po polu i ne sadrže informaciju o odnosu počinitelja ubistava i njihovih žrtava. Jedino dostupno istraživanje o femicidu u Crnoj Gori je istraživanje *Sudsko-medicinske karakteristike ubistva žena u Crnoj Gori u XXI vijeku*¹, objavljeno u Medicinskom žurnalu Crne Gore 2013. godine. Pomenuto istraživanje pokriva samo period od 1.1.2001. do 31.12.2010. godine, tako da se javnost o ubistvima žena i dalje informiše samo putem medija i preko saopštenja ženskih nevladinih organizacija.

¹ Ana Pižurica, Miodrag Šoć i Marija Abramović, Medicinski žurnal Crne Gore, 2013; 2(3): doi:10.5937/cma2-2856. Dostupno na <http://mjmn.me/12/ForensicFemal/ForensicFemal.html>

Raspoloživi podaci pokazuju da su se u periodu od 1.1.2001. do 28.2.2017. godine u Crnoj Gori dogodila **najmanje 73 femicida** - 51 u prvih 10 godina XXI vijeka i 22 u periodu od početka 2011. do kraja 2017. Prema pomenutom istraživanju², Crna Gora ima nisku stopu femicida u odnosu na prosječne internacionalne vrijednosti. Ubistva žena čine skoro četvrtinu ukupnog broja ubistava. Značajan pad broja femicida bilježi se tokom 2007. godine, nakon čega slijedi tendencija rasta. Najveći broj femicida u ovom periodu počinjen je ručnim vatrenim oružjem (49,02%), zatim nožem (21,57%), tupim predmetom (7,84%) i asfiksija (7,84%). Gotovo stoprocentni broj žena umrlih na licu mjesta govori u prilog tome da se radi o teškom ranjavanju i povrjeđivanju žrtava od strane počinioca. Izvršitelj ubistva želi da bude siguran da će usmrtiti žrtvu. Najveći broj femicida se dogodio u porodičnoj kući žrtve ili ubice i kada su u pitanju ubistva mladih (42,86%) i starijih žena (51,35%). Od ukupno 51 slučaja ubistva žena u Crnoj Gori u periodu od 2001. do 2010. godine, prema dostupnim informacijama, ni jedno ubistvo nije počinjeno od strane osobe nepoznate žrtvi. Najveći broj femicida je bio od strane intimnog partnera (39,22%), dok je od strane člana porodice bilo 9,8% ubistava. Samo u jednom slučaju počinitelj je bio poznanik žrtve (1,96%). Međutim, za 49,02% slučajeva u forenzičkim spisima nije bilo podataka o počiniocu.

Za period od 2011. do 2018. godine korištena je analiza novinskih članaka, pa navedeni broj femicida nije konačan, ako se ima u vidu da možda nisu svi slučajevi ubistava žena dospjeli u medije. Osim toga, nema informacija o tome koliko žena umre od posledica dugogodišnjeg nasilja. U tom periodu, prema dostupnim podacima, ubijene su najmanje 22 žene. 86,36% femicida je počinjeno u porodičnom kontekstu, od toga 63,63% od intimnog partnera, a u ostalim slučajevima su počinioci muški članovi porodice - otac, unuk, nećak i kćerkin bivši partner. Samo u tri slučaja femicida nije postojala porodična ili partnerska veza. U jednom od ova tri slučaja, ubistvu

2 Ana Pižurica, Miodrag Šoć i Marija Abramović, Sudskomedicinske karakteristike ubistva žena u Crnoj Gori u XXI vijeku, Medicinski žurnal Crne Gore, 2013; 2(3): doi:10.5937/cma2-2856. Dostupno na: <http://mjmn.me/12/ForensicFemail/ForensicFemail.html>

je prethodilo silovanje, a u dva slučaja je motiv ubistva bila pljačka žrtava starosti preko 60 godina. U navedenom periodu su se desila i tri pokušaja ubistva žena.

U četiri slučaja koji su završili ubistvom tri žene i pokušajem ubistva dve žene, počinitelj je u više navrata prijavljivao policiji i drugim nadležnim institucijama, ali je zaštita izostala.

Prema rezultatima studije *Rod i malokalibarsko oružje u Jugoistočnoj Evropi*³ koju je sproveo Centar za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi (SEESAC) za period od 2011. do 2015. godine, stopa ubistava žena u Crnoj Gori iznosi 0,9 %, što Crnu Goru svrstava u grupu sa veoma niskim stopama (<1).

U pogledu sredstava za izvršenje ubistava, Crna Gora prednjači u odnosu na sve ostale zemlje Jugoistočne Evrope po upotrebi vatrenog oružja, koja premašuje sva ostala sredstva zajedno i iznosi čak 70%. U periodu od 2011. do 2015. godine, počinioci svih incidenata vatrenim oružjem su bili muškarci. Svaka deseta žrtva ubistva počinjenog vatrenim oružjem je žena. Čak 45% ubistava žena u Crnoj Gori je počinjeno vatrenim oružjem, što predstavlja snažan argument u prilog kontroli vatrenog oružja, posebno u kontekstu nasilja u porodici.

Iako je Crna Gora u poslednjih nekoliko godina usvojila niz politika i ratifikovala međunarodna dokumenta koja se odnose na zaštitu žena od diskriminacije i porodičnog nasilja, odgovor institucija na nasilje još uvijek nije adekvatan. Predstavnicima institucija čija je obaveza da pruže žrtvi adekvatnu zaštitu i dalje se češće vode sopstvenom percepcijom i stavovima, pa ne koriste sve mogućnosti koje predviđa zakon. Obavezna procjena rizika i plan zaštite se ne rade, zbog čega se dešava da se i posle više prijava institucijama nasilje završi smrtnim ishodom. Multisektorska saradnja gotovo da ne postoji, osim u slučajevima kad se uključe ženske organizacije koje preuzmu ulogu medijatora između institucija. Slučajevi nasilja u porodici se uglavnom procesuiraju kroz prekršajni postupak po Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici koji predviđa pet zaštitnih

3 Dostupno na: www.seesac.org/f/docs/Armed-Violence/Gender_and_SALW_srpski-book-marks.pdf

mjera. U više slučajeva koje je pratila naša organizacija, policija nije vršila nadzor zaštitnih mjera, niti je procesuirala njihovo kršenje. Ukoliko se slučaj nasilja procesuirala kroz krivični postupak, žrtva je nezaštićena tokom trajanja postupka, jer je mjere bezbjednosti koje predviđa Krivični zakonik Crne Gore moguće izreći na samom kraju postupka. S druge strane, mjere nadzora koje predviđa Zakonik o krivičnom postupku Crne Gore, a koje je moguće izreći ukoliko postoji opasnost od bjekstva ili ometanja krivičnog postupka, sudovi uopšte ne izriču u slučajevima nasilja u porodici.

Nakon slučaja femicida koji se dogodio u novembru 2017. godine u Podgorici, ženske nevladine organizacije su organizovale protest i inicirale sastanke sa ključnim institucijama: Ministarstvom unutrašnjih poslova, Vrhovnim, Višim i Osnovnim tužilaštvom. Rezultat ovih sastanaka je Operativni tim za borbu protiv nasilja u porodici koji okuplja predstavnike svih relevantnih institucija i ženskih organizacija koje se bave zaštitom žena od rodno zasnovanog nasilja.

Srbija – izveštava Autonomni ženski centar

Na ubistva žena od strane muških članova porodice ili partnera (femicid) u Srbiji pažnju su skrenule ženske nevladine organizacije. Na obaveze institucija da unaprede postupanje u cilju sprečavanja ovih ubistava ukazao je Zaštitnik građana Republike Srbije. Zabrinutost istim povodom izrazila je i Evropska komisija u tri poslednja godišnja izveštaja o napretku Srbije na putu evrointegracija, kao i UN Komitet za eliminaciju diskriminacije žena u komentarima na izveštaj Republike Srbije o implementaciji CEDAW konvencije. Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, izrađena 2011. godine, ukazala je na neophodnost prevencije femicida, a Vlada Republike Srbije je ove godine proglasila 18. maj Danom sećanja na žene žrtve nasilja.

Iako svest o ovim zločinima postoji, broj ubijenih žena u toku jedne godine u Srbiji se ne smanjuje. To pokazuju za sada jedini javno dostupni podaci o ubistvima žena u porodično partnerskom kontekstu koje objavljuje Mreža Žene protiv nasilja pretražujući novinske

članke⁴. Nedostatak zvaničnih, javno dostupnih podataka o femicidu u Srbiji je prvi problem u sagledavanju rasprostranjenosti i karakteristika najbrutalnijeg oblika muškog nasilja prema ženama, kao i utvrđivanju preventivnih mera. U tom smislu, bilo bi izuzetno važno da Ministarstvo unutrašnjih poslova na godišnjem nivou prikupi i učini javno dostupnim podatke o broju femicida, razvrstane po godinama i polu počinioca i žrtve ili žrtava (uključujući slučajeve u kojima je počinioc izvršio ubistvo, a potom i samoubistvo), tako da uključuju relaciju između počioca i žrtve/ava i druge relevantne podatke (na koji način je učinjeno ubistvo, gde (mesto i lokacija), da li je korišćeno vatreno oružje i koje, te da li je počinitelj ubistva posedovao dozvolu i vlasnički list). Mogućnost da se slučajevi femicida analiziraju i definišu preventivne mere bila bi izvesnija ukoliko bi ranije navedeni podaci bili dopunjeni podacima Ministarstva pravde o krivičnom gonjenju i kažnjavanju počinioca ubistava žena.

Kada govorimo o kvalitativnim podacima koji ukazuju na potrebu za unapređenjem postupanja profesionalaca u institucijama, važno je ispitati za svaki slučaj femicida da li je nasilje bilo prethodno prijavljivano nekoj od institucija i šta je svaka od institucija preduzela da zaštiti ženu i spreči nasilnika da učini novo nasilje/femicid; da li su preduzete sve zakonima predviđene mere, kao i da li je postupano u skladu sa Opštim i posebnim protokolima o postupanju profesionalaca u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima.

Postupanje institucija u slučajevima gde je nasilje bilo prijavljivano, a usledio femicid, kontrolisao je Zaštitnik građana Republike Srbije na osnovu prijave koje su upućivale ženske nevladine organizacije. U poslednjem objedinjenom izveštaju koji je ovo nezavisno telo objavilo, a kojim je obuhvaćeno i ispitivanje postupanja institucija u 14 slučajeva femicida, u 12 slučajeva uočeni su propusti i definisane preporuke koje je neophodno usvojiti kako bi praksa bila unapređena i broj slučajeva femicida smanjen. Ova praksa Zaštitnika građana bi mogla da bude izuzetno dragocena za rad nadzornog tela jer sadrži važne preporuke za unapređenje prakse:

4 Izveštaji o femicidu u Srbiji dostupni na: <http://www.zeneprotivnasilja.net/femicid-u-srbiji>

I pored toga, važeći propisi i njihova primena ne obezbeđuju da se ženi u svakoj situaciji nasilja pruži trenutna zaštita. Postojeća kaznena politika, uz **visok stepen korišćenja odlaganja krivičnog gonjenja i često izricanje uslovne osude**, ne doprinosi prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama, u okolnostima vrlo raširenog nasilja nad ženama u Srbiji, što je Zaštitnik građana već utvrdio 2014. godine svojim Posebnim izveštajem o primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja. Iako su donošenjem Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja **usvojeni standardi rada u sistemu zaštite žena od nasilja**, praksa Zaštitnika građana pokazala je da se oni **često ne primenjuju ili se primenjuju selektivno i nedovoljno, kao i da vrlo često izostaje kvalitetna saradnja organa nadležnih za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama. Nedostatak znanja, nedovoljnost obuka, neodgovarajući broj stručnjaka, nedovoljan nadzor nad njihovim radom i izostanak lične odgovornosti stručnjaka i rukovodilaca za propuste u radu, neki su od ključnih razloga koji su doveli do toga da postojeći sistem ne pruža dovoljnu zaštitu žrtvi i da su mu potrebne ozbiljne promene.**⁵

Izveštaj koji je napisala Mreža Žene protiv nasilja nakon prikupljanja zvaničnih odgovora institucija na pitanja o preduzetim merama po prijemu prijave nasilja u slučajevima koji su okončani femicidom (2016) potvrdio je gore pomenute probleme u vezi sa prikupljanjem i razmenom podataka, odnosno saradnjom među institucijama:

Analizom postupanja policije, tužilaštva i centara za socijalni rad, ustanovljeno je da je samo u jednom slučaju koji je neposredno prethodio ubistvu žene od strane muškog člana porodice postojala horizontalna povezanost i međusobno obaveštavanje svih navedenih organa. U ostalim slučajevima, policijski službenici najčešće navode da obaveštavaju tužilaštvo, dok se centri za socijalni rad sporadično informišu. Samo u jednom slučaju, policijski službenici su naveli da su o događaju koji se odigrao nešto više od

⁵ Izveštaj u celosti dostupan na:

<http://www.ombudsman.rs/attachments/article/5031/Zbirna%20preporuka%20ZG%20Zastita%20zena%20od%20nasilja%20u%20porodici%20i%20partnerskim%20odnosima%20SRPSKI.pdf>

godine dana pre ubistva obavestili centar za socijalni rad. U istom predmetu, predstavnici ministarstva unutrašnjih poslova su naveli da su o drugom događaju (unazad dve godine pre ubistva) informisali samo tužilaštvo. Takođe, tužilaštva po pravilu ne obaveštavaju centre, koji takođe veoma retko prosleđuju informacije drugima.⁶

Ključni nalazi i preporuke analize postupanja policije, tužilaštva i centra za socijalni rad u slučajevima femicida ukazuju da:

- Razmena podataka i uspostavljanje pouzdanih evidencija predstavlja jedan od ključnih problema u kreiranju individualnih planova, procena rizika i uopšte postupanja profesionalaca čija su ovlašćenja i u domenu zaštite i pomoći žrtve;
- Istovremeno, odsustvo sistematskog i sistematičnog prikupljanja i razmene podataka onemogućuje državu da kreira bolje odgovore na nasilje nad ženama, uključujući i nasilje u porodici. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici trebalo bi da obezbedi bolju komunikaciju i saradnju policije, tužilaštva i centara za socijalni rad i na tom planu;
- Položaj pojedinačnih organa i ustanova u mreži pravnih i institucionalnih mehanizama treba posebno preispitati, osvetliti i ojačati. Neophodno je da se prevaziđe tendencija svakog aktera u lancu da očekuje od drugih da preduzimaju sve mere iz svojih nadležnosti, dok oni sami deluju pasivno;
- Neophodno je prevazići očekivanja da su žrtva, odnosno njen iskaz, ključni dokaz bez kojeg se ne može delovati u različitim pravcima. Umesto toga, sa žrtvom se mora uspostaviti odnos poverenja, njoj se moraju pružiti sve potrebne informacije i odgovarajuća pomoć kako bi ona mogla donositi održive odluke koje vode životu bez nasilja. Puko upućivanje na pravne postupke i materijalnu pomoć neće doprineti osnaživanju žrtve. Istovremeno, neophodno je razmotriti

⁶ Izveštaj u celosti dostupan na:

http://www.zeneprotivnasilja.net/images/pdf/Izvestaj_o_femicidu_2016-Mreza_Zene_protiv_nasilja.pdf:

sve mogućnosti prikupljanja drugih dokaza koji bi obezbili pokretanje i vođenje odgovarajućih postupaka i bez učešća žrtve;

- Neophodno je sagledati sve aspekte položaja i odnosa koje žrtva ima. Činjenica siromaštva, uz brojne druge, mora se uzimati u obzir i kao faktor i kao posledica nasilja u porodici, odnosno nasilja nad ženama.

Fotografkinja Marija Janković

Projekat „Ustani za žene čiji se glas više ne čuje – ka efikasnijem utvrđivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida“ je finansiran sredstvima Evropske unije.

